

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS-8^eTéléphone : EUROPE 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Les mystères de la « paupérisation absolue »</i>	1	<i>L'Australie et le communisme</i>	15
<i>Suite et fin sur le faux Litvinov</i>	5	<i>La nouvelle tactique parlementaire des communistes et des socialistes nenniens en Italie</i>	19
<i>Ce qu'enseignent les instituteurs communistes français</i>	6		
<i>La course aux armements dans le Proche-Orient : L'U.R.S.S. intervient</i>	8		
LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE		LE COMMUNISME	
		DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>Le Parti Communiste Belge et l'unité d'action</i>	11	<i>La conception soviétique de la coopération</i>	22

Les mystères de la « paupérisation absolue »

DEPUIS le début de l'année en cours, le Parti communiste — la C.G.T.K. ne tarda pas à s'aligner — a axé toute sa propagande sur un slogan depuis longtemps oublié, celui de la « paupérisation absolue » du prolétariat. Slogan inattendu et d'autant plus étrange qu'il jure avec la réalité (1) au point que des suiveurs généralement dociles comme M. Pierre Le Brun ont cru devoir s'inscrire en faux contre cette thèse, que M. Benoît Frachon lui-même, qui n'aime pas passer pour un imbécile, ne développe qu'à son corps défendant. Ce slogan est doublement faux : pratiquement et théoriquement. A moins de torturer et de falsifier les chiffres, aucun économiste respectueux des données qui abondent n'oserait affirmer que la situation des salariés aurait empiré depuis cinquante ou cent ans, ni qu'elle tendrait à empirer. Aucun théoricien marxiste n'aurait le front de prétendre que la paupérisation absolue serait contenue dans l'analyse du fonctionnement de l'économie capitaliste que Marx fournit dans son *Capital*. Les communistes de France et d'ailleurs ont attendu eux-mêmes l'an de grâce 1955 pour nous faire part de leur étonnante découverte.

Ignoraient-ils donc cette paupérisation absolue, eux qui sont aux aguets de la moindre manifestation de mauvaise humeur, du moindre sujet de mécontentement à exploiter ? Depuis des années ils se cassaient la tête pour trouver des prétextes à grèves et à désordres. Fallait-il vraiment la venue de Ridgway, les jalousies interprofessionnelles, les désaccords sur la « grille » et sur

(1) Rongé par l'ardeur du néophyte, M. Maurice Bouvier-Ajam, parle même d'une « paupérisation des classes laborieuses sans précédent dans les temps modernes » (*L'économie française au milieu du XX^{me} siècle*). Nous contentant d'un simple haussement d'épaules, nous laissons à MM. Sauvy et Romeuf le soin de le ramener à une vue plus saine de la réalité.

l'éventail des rémunérations, pour entraîner les masses, alors que la « paupérisation absolue » eût pu et dû y suffire, et au delà ? Si cette « paupérisation » était un fait, la propagande communiste aurait-elle pu trouver des millions dans les caisses des comités d'entreprises gérés par des moscoutaires ?

Cette découverte quelque peu tardive de la « paupérisation absolue » coïncide étrangement avec la publication, quelques mois plus tôt, du nouveau manuel d'économie politique sorti en automne 1954 des presses du *Gospolitizdat* de Moscou (2) et dû à la collaboration de dix économistes éminents du bolchévisme (le nom du professeur Varga n'y figure pas, il n'est même pas cité dans le texte). Dans ce manuel, il est question deux fois de la « paupérisation absolue » ; chaque fois, l'affirmation est entourée de chiffres fantaisistes sans aucune référence — le lecteur est obligé de croire sur parole — et nulle part les auteurs ne se donnent la peine de l'étayer par le raisonnement de Marx, ce qui serait le moins que l'on pût demander à des académiciens se réclamant, ne serait-ce qu'en paroles, de la doctrine marxiste.

Voici ces deux affirmations aussi catégoriques que non démontrées :

« Au XX^{me} siècle le salaire réel des ouvriers en Angleterre, aux Etats-Unis, en France, en Italie et dans les autres pays capitalistes se situe à un niveau plus bas qu'au milieu du XIX^{me} siècle. » (P. 143).

« En France et en Italie le salaire réel des ouvriers atteignait, en 1952, moins de la moitié de celui d'avant-guerre, et en Angleterre il était de

(2) Notre Bulletin y a consacré une étude dans son n° 119 (16-30 novembre 1954).

20 % au-dessous de son niveau d'avant-guerre. » (P. 292).

Le lecteur nous excusera de ne pas perdre notre temps à réfuter des absurdités pareilles. Il suffit de se reporter à Villerme pour ce qui concerne le milieu du XIX^m siècle et de consulter les documents du B.I.T. quant à la situation actuelle. Nous avons l'impression que ceux qui s'acharnent, depuis plus de six mois, à vouloir réfuter les thèses que les Thorez et Frachon ont subitement entrepris de traduire du russe en français perdent leur temps. Si quelqu'un prétend qu'un chat est un oiseau, on ne s'efforce pas de le persuader du contraire, mais on se demande s'il relève de la psychiatrie ou si, reconnu normal, il a des raisons particulières, inavouées, de claironner cette absurdité.

Etant entendu que les dirigeants communistes sont des gens relativement normaux, autrement dit qu'ils ne croient pas eux-mêmes à la « paupérisation absolue » (que M. Maurice Thorez, voici un an encore, eût été incapable de définir et d'expliquer), notre tâche n'est pas de leur apprendre ce qu'ils savent aussi bien que nous. L'objectif de cette brève étude est de démontrer : 1° que les théoriciens marxistes n'ont jamais admis la paupérisation absolue qu'à titre exceptionnel, non point comme une « loi » ; 2° que les théoriciens bolchévistes ont toujours partagé cet avis.

La vraie question qui se pose est donc celle-ci : pourquoi les communistes ont-ils changé d'avis en 1954 ?

Karl Marx et la paupérisation

Les marxomanes ont l'habitude d'opérer à coups de citations. On sait, hélas ! qu'un tel jeu, les passages s'opposant aux passages et la querelle s'envenimant autour des contextes, peut se poursuivre indéfiniment. Telle citation ne prend forme et vigueur que dans telle hypothèse ; telle autre est considérée comme généralement valable par les uns, comme s'appliquant à une situation (ou une époque) particulière par d'autres. Ecartons ces puérilités et voyons ce qu'il est possible et ce qu'il n'est pas possible de déduire de l'analyse générale que donne Marx du mécanisme de l'économie capitaliste de son époque.

C'est l'époque du capitalisme concurrentiel, où la concurrence elle-même veille à ce que toutes les marchandises se vendent, en moyenne, à leur valeur. Marx sait que la concurrence est pratiquement entravée, il en convient, mais la nécessité d'une analyse correcte le force à faire abstraction

des entraves, quitte à en tenir compte plus tard, après avoir dégagé les lois du système à l'état pur.

Dans ce capitalisme pur, la force de travail, marchandise, se vend comme les autres marchandises à sa valeur, déterminée par le travail « socialement nécessaire » à sa reproduction. « Socialement nécessaire » — cela implique selon Marx un « élément historique et moral » : tandis que le salaire réel est voisin du minimum physiologique dans les pays sous-développés, il comprend, dans les pays capitalistes avancés, un nombre croissant de moyens de subsistance qui, sous d'autres latitudes, relèvent du « superflu », voire du luxe. Du fait du progrès technique, la valeur de la force de travail ne cesse de baisser puisque la fabrication des objets nécessaires à sa reproduction s'effectue en un laps de temps de plus en plus court. Il est certain que les innombrables produits et commodités dont dispose le salarié américain d'aujourd'hui peuvent être fabriqués en moins de temps que la pauvre subsistance du salarié d'il y a cent ans.

C'est du progrès technique, dont l'accélération est imposée au capitalisme par la concurrence, que Marx déduit (3) la paupérisation relative : quand bien même le salaire réel augmente, le salaire relatif (c'est-à-dire le salaire comparé à la plus-value) diminue puisque, la production de la subsistance des salariés nécessitant de moins en moins de travail, une fraction croissante de la journée de travail se convertit en revenus capitalistes (4).

Que cette thèse soit aujourd'hui soutenable ou non, les auteurs du récent manuel moscovite pourraient en tout cas se référer à Marx s'ils s'étaient bornés à parler de la *paupérisation relative*. Il n'en est pas de même en ce qui concerne la *paupérisation absolue*.

En tant que marchandise, la force de travail se vend à sa valeur dans des conditions normales, à savoir s'il y a équilibre entre l'offre et la demande. Le salaire réel tend à se rapprocher de sa limite inférieure, physiologique, si l'offre l'emporte sur la demande sur le marché du travail.

(3) Cf. *Le Capital*, livre 1^{er}, « La plus-value relative ».

(4) Nous exposons ici la conception de Marx sans la critiquer. La tendance indiquée par Marx existe incontestablement, mais mort en 1883, Marx n'a pas pu observer les tendances qui la contrarient de plus en plus et qui, dans l'Amérique d'aujourd'hui, semblent l'emporter dans une large mesure. Nous en avons traité plus amplement dans notre cours professé en 1937 à l'Institut Supérieur Ouvrier de la C.G.T. (*Histoire des doctrines économiques*, 18^e leçon).

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

Il tend à s'élever jusqu'à une limite compatible avec le taux de profit indispensable au fonctionnement du système capitaliste, si l'offre est insuffisante, soit qu'il y ait pénurie réelle de main-d'œuvre, soit que l'organisation syndicale parvienne à endiguer cette offre. Marx expose comment le progrès technique, en remplaçant l'homme par la machine, crée « l'armée de réserve industrielle », une armée de chômeurs qui pèse sur le marché du travail. Une fraction de moins en moins considérable du capital se convertissant en salaire (puisque une fraction sans cesse croissante s'investit en moyens de production), il faut que le capital augmente plus vite que la population salariée pour que l'équilibre sur le marché du travail ne soit pas rompu au détriment des salariés. Marx en déduit la tendance à la paupérisation absolue, mais il met en même temps en relief les tendances contraires (action syndicale, législation du travail).

Selon l'époque, Marx et après lui ses disciples exprimèrent à ce sujet des vues tantôt pessimistes, tantôt optimistes. Au milieu du XIX^{me} siècle, lorsque la prolétarianisation massive de l'artisanat bat son plein, on trouve dans ses écrits une tonalité pessimiste ; pendant la dépression de longue durée de 1873-1895, la tendance à la paupérisation absolue semble une fois de plus reprendre le dessus. Mais à partir de cette époque, les théoriciens marxistes se refuseront définitivement à voir dans la paupérisation absolue une loi incoercible. Elle leur apparaît de plus en plus comme une tendance, incontestable certes, mais puissamment contrariée par l'action de plus en plus efficace des syndicats et des partis socialistes.

En 1892 encore, dans son célèbre programme d'Erfurt, Karl Kautsky s'efforce de tenir la balance égale entre les tendances paupérisatrices et antipaupérisatrices, bien qu'il admette déjà une certaine prépondérance des secondes sur les premières (5). Huit ans plus tard, dans sa controverse avec Edouard Bernstein, il n'insiste plus que sur la paupérisation relative. La paupérisation absolue est définitivement abandonnée.

La paupérisation absolue et les théoriciens communistes

Depuis le début de notre siècle, tous les théoriciens marxistes — Lénine compris qui, à l'époque, ne jurait que par Kautsky — étaient donc d'accord pour estimer que la paupérisation relative était une loi inexorable de l'économie capitaliste et que seule l'abolition de ce système serait en mesure de supprimer, tandis que la paupérisation absolue, liée aux conjonctures changeantes du marché du travail, était susceptible d'être battue en brèche par l'action ouvrière, tant syndicale que politique. Rosa Luxembourg, la représentante la plus éminente de l'extrême gauche, se prononçait à plusieurs reprises dans un sens identique (6).

Même au lendemain de l'autre guerre, caractérisée par un brutal abaissement du niveau d'existence des classes laborieuses, les bolcheviks, tout en spéculant sur cette misère pour en faire le levier de leur « révolution mondiale », n'attribuaient pas cette paupérisation absolue au

(5) Karl Kautsky, Le Programme socialiste (M. Rivière), p. 224.

(6) *Leipziger Volkszeitung*, 7 nov. 1899 (*Gesammelte Werke*, t. IV, pp. 130-131). — *Einführung in die Nationalökonomie* (écrit aux alentours de 1910, publié en 1924), pp. 273-277.

fonctionnement du capitalisme et à ses lois immanentes, mais au contraire à son non-fonctionnement, puisqu'ils proclamaient que la guerre avait ruiné et disloqué le système capitaliste et qu'elle l'avait rendu incapable de fonctionner normalement.

C'est à cette époque que deux théoriciens bolchevistes de premier plan, dans un ouvrage dont la préface est datée du 15 octobre 1919 (7), s'expriment comme suit :

« Nous avons dit que le salaire des ouvriers augmente bien, mais que le profit croît bien plus rapidement et que, par suite, le fossé entre les deux classes s'élargit toujours. »

C'est la thèse de la paupérisation relative ; Boukharine et Préobrajensky indiquent ensuite que depuis le début du siècle, les salaires ne montent plus, qu'ils baissent même. Mais ils se gardent bien d'en tirer une loi générale et de parler de « paupérisation absolue ».

En 1924, paraît aux éditions « Kniga » (Moscou-Léninegrad) un important recueil de textes sous le titre *Economie politique*, dû aux deux professeurs R. Kabo et I. Roubine. Cet ouvrage, dont le premier tome a 672 pages et le deuxième 760, porte la mention : « Autorisé comme manuel pour l'enseignement supérieur par le Conseil scientifique de l'Etat. » C'est dire que les textes présentés aux étudiants ne contiennent rien d'hérétique. Le XI^{me} chapitre du tome II, chapitre consacré au salaire, se termine par une longue étude de Karl Kautsky, intitulée « La paupérisation de la classe ouvrière » et tirée de la polémique de Kautsky contre Bernstein (1900). Nous y relevons ce qui suit (pp. 303-304) :

« Si le niveau d'existence de la bourgeoisie s'élève plus rapidement que celui du prolétariat, le niveau d'existence de ce dernier, au moins de quelques-unes de ses couches, s'élève plus rapidement que celui des chefs des petites entreprises... Dans les industries et les pays à capitalisme hautement développé, les facteurs qui contrarient l'accroissement de la misère physiologique, grâce au renforcement du prolétariat l'important peu à peu sur les tendances avilissantes, mais la paupérisation sociale se poursuit, de sorte que... le niveau d'existence du prolétariat s'élève plus lentement que celui de la bourgeoisie. »

Voilà, en toutes lettres, ce que le bolchevisme au pouvoir enseignait officiellement, avec l'approbation des plus hautes autorités scientifiques du léninisme, à sa jeunesse estudiantine.

En 1926, les éditions Hirschfeld de Leipzig publient un livre de M. Jürgen Kuczynski, qui est aujourd'hui dictateur culturel de la République satellite de Pankow. Un chapitre de cet ouvrage (8) est consacré à la paupérisation relative (pp. 127-129), M. Kuczynski y cite l'une des objections les plus courantes contre la théorie marxiste :

« Au cours des dernières années, loin de se dégrader, la situation des ouvriers s'est très sensiblement améliorée, car la durée du travail a été réduite et le salaire s'est relevé. »

Voici ce que l'auteur répond à cette objection :

« Marx pourrait se déclarer en plein accord

(7) N. Boukharine et E. Préobrajensky, *A B C du communisme* (Librairie de l'Humanité), p. 60.

(8) J. Kuczynski, *Zurück zu Marx* (Retour à Marx !)

avec cette constatation sans cependant abandonner sa théorie. »

Tout en repoussant la théorie de la paupérisation absolue, M. Kuczynski admet la paupérisation relative.

En 1929, les Editions sociales internationales (d'obédience communiste) publient la traduction française d'un ouvrage de deux économistes soviétiques, Lapidus et Ostrovitianov, sous le titre *Précis d'économie politique*. Le premier des deux auteurs, depuis longtemps disparu, a sans doute été victime des épurations massives des années 30. Le second, Ostrovitianov, promu académicien, figure en tête des dix auteurs du manuel publié voici un an à Moscou et qui insiste si catégoriquement sur la paupérisation absolue. Or, voici ce que le même Ostrovitianov écrivait en 1929 :

« Le fait que l'ouvrier européen et américain reçoit maintenant un salaire supérieur à celui qu'il recevait il y a 50 ou 100 ans n'est pas en contradiction avec la diminution de la part de l'ouvrier à la somme totale du revenu (p. 103)... L'ensemble de ces causes diminue la part du salaire des ouvriers à la somme totale des valeurs créées par le travail, la part des salariés au revenu national, bien que le salaire de l'ouvrier augmente parfois. Les revenus du capitaliste augmentent en tout cas beaucoup plus vite (p. 315).

Peu de temps après, c'est le krach de Wall Street d'octobre 1929 et la grande crise, qui marque incontestablement un abaissement parfois sensible du salaire réel. Cependant, même au cours de ces années de crise et de chômage, où la démagogie bolchéviste coulait à pleins bords, les théoriciens communistes s'abstinrent de faire de la paupérisation absolue une loi incoercible du mécanisme capitaliste. Ils l'enregistraient comme un fait, mais ils insistaient surtout sur la paupérisation relative comme facteur dominant. En 1938, les Editions sociales internationales publient un livre du professeur Eugène Varga : *Deux systèmes. Economie socialiste et économie capitaliste*. Au chapitre XII, M. Varga écrit ceci :

« Les lois de la reproduction capitaliste mènent à un appauvrissement relatif et absolu du prolétariat. L'appauvrissement RELATIF se poursuit sans interruption, l'appauvrissement ABSOLU avec des interruptions (p. 228)... Il est clair que la crise générale du capitalisme crée au capital des conditions ÉCONOMIQUES particulièrement favorables pour baisser les salaires au-dessous de la force de travail (9) et pour produire l'appauvrissement absolu du prolétariat » (p. 230).

Là encore, seule la paupérisation relative apparaît comme le phénomène central, la paupérisation absolue ne se présentant que comme l'effet de « conditions économiques particulièrement favorables ». Et pour bien marquer que telle est sa pensée, Varga ajoute en renvoi cette note (p. 228, c'est Varga qui souligne) :

« Dans le programme du Parti communiste de l'Union soviétique rédigé par Lénine, il est dit : « ... mène à l'appauvrissement relatif et parfois absolu du prolétariat. »

Ce livre de Varga est farci de citations de Staline. Timide à l'excès, Varga ne se serait pas permis d'affirmer ce qu'on vient de lire s'il n'avait été assuré de l'approbation de son chef génial et bien-aimé.

(9) C'est sans doute une faute du traducteur. Varga a dû écrire : au-dessous de la valeur de la force de travail. — L. L.

Le problème demeure entier

Il ressort des textes que nous venons de produire que la paupérisation « absolue » a été inventée de toutes pièces en 1954. Marx n'en avait jamais fait une partie intégrante, organique, de sa théorie. Depuis la fin du siècle dernier, les théoriciens marxistes ne l'admettent que là où les fait l'attestent, mais ils ne la considèrent pas comme une loi découlant naturellement du fonctionnement du système capitaliste. Sur ce point, les économistes bolchévistes étaient d'accord même avec leur bête noire, le « renégat » Kautsky. Lénine en personne estimait que la paupérisation relative était la règle et que la paupérisation absolue ne se produisait que « parfois ». De hauts dignitaires actuels du régime bolchéviste, comme les professeurs Kuczynski et Ostrovitianov, étaient du même avis.

Tout cela change à partir de 1954. M. Ostrovitianov, qui estimait en 1929 que le salaire, en Europe et en Amérique, était supérieur à ce qu'il était il y a 50 ou 100 ans, déclare froidement en 1954 (p. 143 du nouveau manuel) que le salaire actuel est plus bas qu'au milieu du XIX^{ème} siècle, et MM. Thorez et Frachon répètent ce qu'on leur commande de répéter. A quoi cette comédie rime-t-elle ?

L'explication la plus naturelle et la plus plausible serait celle-ci : devant la faillite du « cours nouveau » et le nouvel abaissement du niveau d'existence des travailleurs soviétiques, il faut leur démontrer que la situation des salariés est encore pire dans le monde libre. Si logique que paraisse cette explication, elle est démentie par les faits, puisque la presse soviétique ne fait guère état de cette ahurissante trouvaille. N'étant pas destinée à l'usage interne, la paupérisation absolue paraît fort peu idoine pour l'usage externe : si l'on peut, à l'abri de la censure, raconter aux Soviétiques tout ce qu'on veut, il est difficile de persuader aux salariés occidentaux qu'ils vivent plus mal qu'il y a 50 ans ou 100 ans. L'usage externe est dangereux. Les récents remous dans la C.G.T.K. l'ont prouvé. Pourtant, c'est l'usage externe que prescrivent les consignes de Moscou.

On se demande pourquoi. Jusqu'ici nous nous le demandons en vain. On lance un nouveau slogan, mais on s'abstient de s'en servir là où il serait utile, et on l'impose en Occident, ou même des salariés dûment encellulés en sourient.

Moscou ne fait pourtant rien sans avoir mûrement pesé le pour et le contre. Les hommes préposés à « l'agitprop » savent ce qu'ils font et ce qu'ils veulent.

Mais que veulent-ils ?

LUCIEN LAURAT.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Suite et fin sur le faux Litvinov

L'AFFAIRE du faux Litvinov est ou devrait être épuisée, et avec elle l'affaire des faux Svandizé, celle du faux Krylov, celle du faux Kalinov, etc. Ni le faussaire en chef Grégoire Bessedovski, ni ses complices, ni ses agents littéraires n'ont pu se justifier. Cependant nous avons signalé (notre numéro 139) un article du *Times Literary Supplement* (Londres, 9 septembre) qui confirme les nôtres et promis d'en extraire l'essentiel.

Non pas qu'un surcroît de preuves ou d'arguments soit nécessaire à établir une démonstration probante quant aux forgeries dénoncées par toutes les personnes compétentes en matière de soviétologie. La démonstration est faite, et irréfutable. Mais l'intérêt de l'article du *Times* londonien sera de montrer qu'il est impossible d'ouvrir un faux comme le « Journal » de Litvinov à n'importe quelle page sans tomber sur des affirmations mensongères, sur des détails inexacts (même sans importance) et où la moindre précision est nécessairement fautive. Cela donne la mesure de la compétence du professeur E. H. Carr, introducteur « de l'ouvrage le plus sensationnel de son espèce jamais publié », selon sa propre expression.

Le rédacteur du *Times* conclut avec raison : « Somme toute, ce livre (le « Journal » de Litvinov) ajoute à notre connaissance des affaires soviétiques et de la personnalité de Litvinov à peu près autant qu'un faux billet de banque ajoute à notre richesse ». Mais avant d'arriver à cette conclusion coïncidant avec nos vues, il se donne beaucoup de mal pour essayer d'atténuer la responsabilité de Mr. Carr dans cette pitoyable aventure.

Il cite complaisamment et souligne avec insistance tout ce qui, dans l'Introduction, exprime un doute sur tel ou tel point ou qui relève un erreur sur tel ou tel autre. Mais il ne dit pas que ces signes de « clairvoyance » ont été interpolés par Mr. Carr, après coup, après lecture des critiques et protestations soulevées par le projet de publication du faux Litvinov. Il ne dit pas que ces *nuances* introduites dans l'Introduction n'ont entamé en rien la jobardise de « l'expert » dont le patronage était nécessaire à l'édition du faux qu'il considère comme « l'ouvrage le plus sensationnel de son espèce » et comme une « utile contribution à l'intelligence des conditions dans lesquelles la politique soviétique est conçue et menée », etc. Il ne dit pas que les quelques réserves formulées visiblement à regret par Mr. Carr, et qui ne sont pas de lui mais empruntées à d'autres soviétologues (des vrais), ne pèsent rien à côté de tout le reste où il y a autant de mensonges, de sottises et d'erreurs que de phrases ou que de mots.

Le rédacteur du *Times* a donc des raisons personnelles de ménager ou d'innocenter le professeur Carr tout en ayant d'autres raisons de montrer qu'il n'est pas dupe du faussaire G. Bessedovski. Ce sont évidemment ces dernières qui nous intéressent : elles ne font pas double emploi avec toutes celles qu'on a rapportées ici, qu'elles soient de B. Lazitch, de B. Wolfe, de R. Wraga ou de B. Souvarine.

Après avoir tout de même noté que Mr. Carr tient le livre pour un « document composite » où se trouve un « substratum de matériel authentique émanant de Litvinov lui-même sous une forme ou une autre » (!!!), le rédacteur du *Times* écrit que « l'hypothèse d'une complète forgerie » s'impose, que le faussaire est peu informé des questions diplomatiques importantes et ignore en tout cas les affaires du Parti. L'ana-

chronisme déjà mentionné quant à la date de l'exécution de Toukhatchevski n'aurait pu être commis ni par Litvinov, ni par un nègre (*ghost-writer*) tant soit peu au courant. Mais le livre pullule d'erreurs encore pires et d'incongruités maladroites.

Quelques exemples. Après avril 1928, Staline dit « en grande confiance » à un interlocuteur que le Politburo a décidé d'exiler Trotski à Alma-Ata. Or cette décision avait été notifiée à Trotski dès le 3 janvier 1928 et mise à exécution dès la mi-janvier, ce qui a paru dans tous les journaux... Une conversation téléphonique aurait eu lieu entre Litvinov et Trotski, à la veille du bannissement de ce dernier qui s'enquit de sa fille Zénaïde. Litvinov répondit qu'il n'en avait pas de nouvelles mais nota, pour son « Journal », qu'il avait appris la veille le suicide de Zénaïde. Malheureusement pour le faussaire (et pour Mr. Carr), la pauvre fille s'est suicidée le 1^{er} janvier 1933..., donc cinq ans plus tard.

Le faussaire raconte que Staline envoya en mission Toukhatchevski en Allemagne, en décembre 1928, pour que le maréchal fasse savoir aux généraux allemands que les généraux russes étaient prêts à renverser le régime soviétique. Cette ineptie se réfute d'elle-même. D'autre part, il est question des généraux von Hammerstein et von Seckt, et de l'amiral Raeder, qui « après Rapallo » font à Litvinov des offres pour organiser la production soviétique d'armements. Or un accord germano-soviétique à cette fin avait été conclu *un an avant* Rapallo... et c'est Tchitchérine qui était alors Commissaire aux Affaires Etrangères.

En mai ou juin 1926, Litvinov s'inquiète de la volonté du Politburo de soviétiser la Chine sans délai, « en 12 ou 18 mois ». Or à cette date, le Politburo était au mieux avec le Kuomintang, et lui faisait pleine confiance... Plus loin, la Commission chinoise du Politburo est dirigée par Radek. Or cette Commission, d'ailleurs nommée quelques temps auparavant, avait pour président Trotski et pour membres Vorochilov, Dzerjinski et Tchitchérine : Radek n'en était pas. Il y a un rapport du 25 mars 1926 sur le travail de cette Commission chinoise dans les archives de Trotski à Harvard (un certain Isaac Deutscher en a eu connaissance mais n'en a rien dit à Mr. Carr en temps utile...). Tout ce que le « Journal » donne sur la Chine n'est que camelote (*trash*, c'est-à-dire rebus, choses sans valeur).

En 1928, il est question de Kamenev comme ambassadeur à Rome. Or Kamenev fut ambassadeur dans cette ville en 1927 et rappela avant la fin de la même année. En 1934 ou 1935, Litvinov apprend avec étonnement que Trotski, dans son Bulletin publié à l'étranger, préconise le « clemencisme » (*sic*). Or c'est en 1927 que Trotski avait fait une allusion à l'attitude de Clemenceau pendant la guerre, d'où résulta une violente controverse bien connue de tous ceux que cette histoire intéresse. Une erreur de sept ou huit ans sur ce point est simplement ridicule.

Le rédacteur du *Times* éprouve alors le besoin de considérer le personnage tel qu'il émerge de son prétendu « Journal ». Il rappelle que Litvinov, vieux bolchevik de 1903, a toujours suivi Lénine sans déviation, puis servi loyalement Staline (exactement ce que le *B.E.I.P.I.* a plusieurs fois souligné). Il faut donc tout ignorer du bolchévisme pour admettre un instant que Litvinov ait pu écrire : « J'ai toujours chéri le rêve d'amener les bolchéviks dans le mouvement socialiste international, non comme ennemis mais en tant

qu'amis de l'aile gauche. Hélas, le fanatisme d'Ilich a tout gâché... (Cette ignorance crasse caractérise non seulement M. Harold Nicolson, commentateur de *The Observer*, mais aussi le professeur Carr, introducteur du faux Litvinov).

Qui est le faussaire ? La critique interne, poursuit le rédacteur du *Times*, permet de le repérer sans effort : il s'agit d'un subalterne qui a travaillé dans un service diplomatique avant 1930 ; qui n'a jamais pénétré dans les hautes sphères ; qui utilise des ragots vieux d'un quart de siècle et recueillis parmi des gens de troisième plan ; qui a servi à Paris, à Tokio et à Varsovie, mais n'a guère fréquenté que des ralliés, des carriéristes, lesquels n'étaient pas vraiment du Parti. Tout cela est bien vu, mais pourquoi ne pas dire franchement que c'est Bessedovski puisque tout le monde le sait ? Et pourquoi ne pas dire que le faussaire n'a aucun souci de vérité, ne se préoccupe que de *make money* (voir ses propos tenus à R. Wraga, dans notre avant-dernier bulletin), ce qui dispense d'examiner à la loupe ses affirmations saugrenues ? Serait-ce pour sauver la face du professeur Carr, de « l'expert » qui a tenu pour véridiques plus des neuf dixièmes de ce tissu de grossières inventions où il n'y a pas un mot de vérité ?

La critique interne, appliquée cette fois au compte-rendu critique du *Times*, permet de situer

approximativement l'auteur : il s'agit d'un ami du professeur Carr, tenu de masquer le *flop* lamentable de celui-ci, mais qui n'est pas dupe de toute cette cuisine ; qui sait quelque chose de l'histoire du Parti et qui, en particulier, a dû s'intéresser spécialement à la biographie de Trotski ; qui ne sait pas grand'chose de la France, car il croit que Clemenceau a eu affaire au « gouvernement de Caillaux et Malvy en 1917 » (!) ; qui a dépouillé les archives de Trotski à l'Université Harvard, ce qui lui permet de prendre le faussaire en flagrant délit à chaque allusion, au moindre fait vérifiable... Inutile d'insister, mais si le rédacteur du *Times* croit que Mr. Carr sort de cette aventure sans trop de dommage, il se trompe : sa conclusion citée pour commencer accable le préfacier encore plus que le faussaire.

N. B. — Il est question maintenant d'une nouvelle fabrication, genre Litvinov et Svanidzé, style Kalinov et Krylov, attribuée au « chauffeur de Kapitsa » et pleine de révélations sur les perspectives...atomiques. Chacun sait que les savants physiciens et mathématiciens n'ont pas de secrets pour leurs chauffeurs. Et que ceux-ci, pour qui traverser les rideaux de fer n'est que jeu d'enfant, n'ont rien à cacher au bon public occidental. Reste à savoir si Mr. Carr écrira la préface.

Ce qu'enseignent les instituteurs communistes français

LE parti communiste français (nos lecteurs le savent par des études parues ici-même) édite à l'usage des instituteurs — depuis octobre 1951 — une revue mensuelle intitulée : *L'Ecole et la Nation*. Son directeur est Etienne Fajon, ancien instituteur, député de la Seine, membre du Bureau politique du P.C.F., son rédacteur en chef, André Pierrard, lui aussi instituteur, actuellement député du Nord et membre du Comité central du P.C.F.

Comme beaucoup de journaux traditionnellement appelés journaux pédagogiques par les membres du corps enseignant, *L'Ecole et la Nation* comprend deux parties : l'une dite *générale* traite à peu près uniquement de politique, (jusque dans les comptes rendus des livres), l'autre est « pédagogique ». Elle n'a été développée qu'assez tardivement. Elle n'a pas encore l'ampleur qu'elle présente dans les journaux pédagogiques spécialisés, ou dans *L'Ecole libératrice*, l'organe du syndicat national des Instituteurs. Sans doute, les responsables de la revue sont-ils retenus dans cette voie à la fois par la périodicité mensuelle de la revue et par le manque de maîtres capables de préparer des schémas de cours inspirés de la doctrine communiste. Le but poursuivi en tout cas est fort clair : il s'agit de munir les instituteurs communistes ou sympathisants de cours, qui, tout en restant dans le cadre des programmes, leur permettent de « donner un contenu progressiste à l'enseignement » selon la formule que le P.C. a fait sienne.

L'analyse de la partie démagogique du n° 42 (novembre 1955) de la revue communiste permettra de saisir à la fois la méthode employée par les pédagogues communistes, l'impudeur avec laquelle ils procèdent, le danger que fait courir à la nation des pratiques sur lesquelles les pou-

voirs politiques et administratifs semblent n'avoir aucune envie d'ouvrir les yeux.

**

Laissons un article de M^{me} Seclet-Riou, *l'entrée dans l'enseignement du second degré*, qui introduit une enquête sur l'examen d'entrée en sixième. Bien qu'elle n'ait pas hésité à citer, en l'approuvant, cette phrase de Lénine : « *Nous déclarons ouvertement que l'école hors de la vie, hors de la politique, est un mensonge et une hypocrisie.* » (*L'Ecole et la Nation*, janvier 1952), M^{me} Seclet-Riou fait montre, dans les articles qu'elle donne à la revue d'une certaine réserve. Sans doute a-t-elle conscience que sa présence au comité de rédaction de *L'Ecole et la Nation* est un scandale suffisant : elle est inspectrice de l'Enseignement primaire (en même temps que professeur à l'Ecole Normale des filles des Bati-gnolles).

Nous laisserons aussi de côté, parce que les infiltrations de la pensée communiste demanderaient un trop long examen, les deux leçons d'histoire (sur *les Grandes invasions* — où ce sont les barbares qui apportent la civilisation ! — et sur Charlemagne), dont la bibliographie se réduit, pour ce qui est de la première, au livre d'Engels, sur « *L'origine de la famille, de la propriété et de l'Etat* », tout de même un peu dépassé en la matière.

La critique que fait un professeur de cours complémentaire d'un manuel de Morceaux choisis pour l'enseignement du français en 5^{me} (il s'agit du manuel de Chevaillier-Audiat), dans un autre ensemble, ne prêterait pas à un commentaire politique. L'auteur regrette qu'aucun des tex-

tes recueillis n'évoque l'ouvrier d'usine — mais seulement les artisans et les paysans. Cela relèverait, paraît-il, d'une idéologie. C'est possible, encore qu'il soit bon de ne pas oublier que les textes d'une réelle valeur littéraire sur le travail en usine ne soient pas très nombreux. Mais le proche vaut d'être retenu, car la revue publiée, une page de *Textes choisis*. Ils sont, dans ce numéro, groupés autour d'un centre d'intérêt : *Notre pays*. La page en comprend trois : *La Ducasse*, extrait de Maurice Thorez : *Fils du Peuple* ; *Tout au long de la Somme*, extrait de Maurice Thorez : *Fils du Peuple*, et un poème de Louis Aragon : *Je réclame le droit*, extrait de *Les yeux et la mémoire*.

Ce choix relève, sans conteste cette fois, d'une idéologie.

L'étude sur le calcul dans la classe de fin d'études commente les instructions officielles qui recommandent d'appliquer les notions acquises au cours moyen « à des problèmes concrets de la vie pratique en rapport avec les activités économiques de la région ». Recommandations fort louables, mais dont on imagine aisément l'application qu'en peuvent faire des instituteurs communistes sous la pression du parti. L'auteur se montre assez modéré, ce qui ne l'empêche pas de suggérer, comme matière à problèmes, « les actions de Suez ou des mines de Lens »... « la répartition des sièges aux élections législatives... », le budget du gréviste. »

La leçon de géographie a pour sujet « *La vigne et le vin en France* ». Sans doute l'auteur suppose-t-il connue, à moins qu'il ne la juge sans intérêt pour l'écolier, la nomenclature des régions viticoles. Par contre, on saura que les petits viticulteurs français sont dans le marasme à cause des avantages accordés aux gros colons d'Algérie, et aussi parce que le pouvoir d'achat des ouvriers s'est affaibli et que la consommation du vin a baissé. La documentation est empruntée au livre de Waldeck-Rochet, membre du Bureau politique du P.C.F. (*Vers l'émancipation paysanne*), à la revue communiste « *Economie et politique* », à « *La Terre* », le journal communiste à l'usage des paysans (et, accessoirement, à quelques auteurs « bourgeois »). On se s'étonnera pas si, ayant démontré « *l'absurdité du système capitaliste* », l'instituteur consacre une partie de sa leçon aux remèdes à la crise viticole proposés par le parti communiste.

[Notons au passage que l'auteur de cette étude témoigne d'un dogmatisme étroit. Après avoir cité une statistique qui prouve que, sur 1.573.049 viticulteurs récoltant, 1.475.272 récoltent chacun moins de 100 hl., il parle de « *la concentration capitaliste* » comme si elle était un fait accompli, se gardant bien de signaler les raisons qui l'ont freinée dans la viticulture, comme dans l'ensemble de l'agriculture française].

Mais venons-en au cours de morale, discipline à laquelle les instituteurs communistes attachent le plus de soin, car elle est de toutes celle qui permet le plus aisément de donner « un contenu progressiste à l'enseignement ». L'auteur de l'article est un instituteur, vraisemblablement de l'Orléanais, M. Michel Kister. Il fait part de son expérience personnelle. C'est de son cours de l'an dernier qu'il donne une vue rapide (mais combien significative !). Nous ne sommes donc plus ici devant des conseils donnés d'en haut, et qui pourraient n'être pas suivis : les leçons en question ont bel et bien été faites. Leur auteur lui-même nous en assure, avec une tranquillité toute pleine de la certitude de l'impunité.

Nous citerons longuement, pour ne pas risquer

de déformer ce tableau d'un enseignement de la morale dans l'esprit du P.C.

Il s'agit, écrit M. Kister, « *de bâtir solidement notre morale* (= notre enseignement de la morale) *sur la vie actuelle et sur l'histoire* » grâce au « *choix quotidien d'un thème, d'un fait, d'un héros* ».

L'actualité en fournit quelques-uns, « *et il aurait tort, le maître qui ne se saisirait pas d'événements comme les tremblements de terre d'Orléansville, le procès d'Oberg, les inondations, le lynchage d'un jeune noir, le record du monde des locomotives, la mort d'Einstein, la jambe coupée d'un mineur lorrain, l'Assemblée d'Helsinki pour la paix, etc.* »

(Nous soulignons les sujets les plus clairement orientés. Mais nous ne doutons pas qu'un tel maître n'ait su utiliser également les autres pour semer la bonne doctrine).

« *Les anniversaires importants sont d'un secours précieux... Par exemple, en octobre : les martyrs de Chateaubriant, l'histoire de Guy Moquet. En novembre : le 11, l'armistice. En février, le souvenir des journées de 34, la bataille de Stalingrad. Le 1^{er} mai donne un thème pour plusieurs jours. De même pour l'anniversaire de la libération, les fêtes de Jeanne d'Arc, la rue de Danielle Casanova, l'épopée de la Commune, la fête des mères ; en juin, le souvenir des Rosenberg s'impose, etc.* »

Au passage, M. Kister note que « *pour les petites classes, la série des Roudoudou et des Riquiqui, fournit une mine inépuisable de leçons de morale* ». Or, Roudoudou et Riquiqui sont des publications enfantines éditées par le parti communiste pour la distraction et la formation des tout petits.

« *L'histoire et la littérature donnent aussi d'excellents thèmes de morale* », poursuit M. Kister, qui donne « *en vrac, des thèmes utilisés dans [sa] classe l'an dernier* ».

« *Galilée, science et vérité* ; images de Chine, fraternité ; « *les pommes de terre* » (Jean Christophe, éd. A. Michel, p. 91) ; *Pasteur* ; *Jacquou le Croquant* ; *Charlot, l'écolier d'Hiroshima* ; *les promesses des bourgeois* ; *les tranchées* (H. Barbusse, dans *Lecture vivante*, A. Denis, p. 50) ; *Gavroche et les orphelins* (Souché C. S., pages 226 à 242) ; *les grains de blé à l'école* (Edsco, Doc. 34, A 9) ; *La Marie* (Maurice Thorez, dans Edsco, la morale) ; les noirs d'Amérique, leur histoire ; l'extermination des Indiens ; les pêcheurs (Staline, Edsco 50 D 23) ; *Gavroche devant la barricade* ; l'exode du petit mineur (*Fils du Peuple*, Maurice Thorez, pp. 23 à 25) ; *les culs terreux* (Edsco 50 D 13), *Grandgousier et Picrochole* (Souché, p. 272-276) ; *Molière : le médecin malgré lui en consultation*. P. Gamarra : l'avalanche vaincue (Les mains des hommes), le maçon défend sa maison (id) ; *Molière : je crois que 2 et 2 font 4* (*Don Juan*, III, 1) ; P. Eluard : liberté ; *Jean Christophe* (A. Michel, pp. 79 et 83) ; *l'amour maternel* ; *Jules Vallès* ; *Jean Jaurès* ; *Marie Claude* (p. 68-71 du manuel soviétique de français, 9^{me} classe) ; *B. Patissy* (Souché, p. 336) ; *Don Quichotte* ; *Tartarin Vantard* (Souché, pp. 34-38) ; *Histoire d'Ulysse* ; les U.S.A., première colonie émanicipée ; le « *train des écoliers* » à Utowaros (Regards, n° 363) ; *l'école laïque, un progrès* ; *le camping* ; *J.-B. Clément et le Temps des cerises* ; *Henri le petit marin* (Histoire d'Henri Martin) ; Léger et Eluard ; les bâtisseurs ; « *Je referais ce chemin* » (Souché, p. 244) ; la lettre de Paul Camphin (dossiers pédagogiques, « *La Guerre* », p. 10) ; les dessins des écoliers roumains : amitiés ; l'école d'Azay (Monmousseau, Indre-et-

Loire); Mirault et courte-patte (id) ; le *certificat d'études* ; les colonies de vacances ; le tour de France. »

Les thèmes soulignés sont évidemment propres à servir l'influence du P.C., soit à cause du sujet lui-même, soit à cause de l'auteur. Rappelons que *Gamarra*, communiste, autrefois instituteur, est le secrétaire de rédaction de la revue *Europe* ; que *Monmousseau* est secrétaire de la C.G.T. et (clandestinement) du P.C.F. ; que *Regards* est une publication communiste, que les *Dossiers pédagogiques* et *Edsco* sont des publications pédagogiques dirigées par des communistes, etc.). La quasi-totalité des autres thèmes, même s'ils ne sont pas traités dans l'esprit que laisse présumer le contexte, contribue à plonger les enfants dans une atmosphère qui favorise l'imbibition des esprits par la propagande du P.C. Nous n'écrirons pas que J. Jaurès, J.-B. Clément et le *Temps des cerises*, le Hugo des *Misérables*, le Molière de *Don Juan*, le Romain Rolland de *Jean Christophe*, ni même le Barbusse du *Feu* n'ont pas leur place à l'école primaire. Mais on leur fait jouer ici, — c'est bien évident, — le rôle de précurseurs, de ceux qui ont avancé à tâtons dans une voie que Staline et Maurice Thorez ont définitivement ouverte. Que cette tradition, que ce côté de l'esprit national et de l'esprit humain ne soient pas ignorés, certes. Mais ne voir que cet aspect de la pensée humaine, c'est tronquer, c'est déformer, c'est mentir. L'esprit révolutionnaire tient une grande place dans l'histoire de la nation française ; il n'est pourtant pas toute cette histoire. Il n'est pas non plus toute la vie, ni tout l'esprit.

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Car M. Kister (assisté cette fois de sa femme — c'est un second article —) fait savoir à ses collègues qu'il a emprunté le thème de 23 leçons de morale, à la traduction du livre d'E. Schwarz : *Maroussia va à l'école* (Librairie du Globe).

C'est écrit à l'usage des enfants d'âge scolaire, l'histoire d'une petite fille aux prises avec les diverses aventures de la vie scolaire. Et il n'y aurait rien à relever dans l'usage d'un tel ouvrage qui ressemble à tant d'autres, plus ou moins réussis, si la Maroussia en question n'était pas une petite fille d'U.R.S.S. et si le livre n'avait pas été écrit pour les écoles soviétiques.

Car nous en sommes-là.

« Avec Maroussia », écrivent M. et Mme Kister, « nos élèves font leurs premiers pas d'amitié avec l'Union Soviétique. Les quelques visions que le livre donne de ce pays, avec ses grandes écoles neuves, avec la maman de Maroussia, médecin et médaillée de guerre, avec le savant botaniste

rencontré avec les jeunes pionnières entrouvrent les volets sur le printemps du socialisme » (on remarquera que le livre semble encore donner moins de place aux ouvriers des usines que le livre de morceaux choisis dont nous avons cité plus haut la critique).

Nos deux communistes instituteurs ne s'arrêtent pas en si bon chemin, et ils entendent bien poursuivre devant leurs élèves, l'éloge de l'Union soviétique entamé avec Maroussia.

« C'est cette même sympathie pour Maroussia que nos élèves retrouveront, en cours d'année, avec les grands barrages, les hydrocentrales, les mers artificielles, avec la première centrale atomique, avec toutes les réalisations du « pays de Maroussia » — où il n'y a plus de patrons — que nous sommes amenés à évoquer au cours des programmes de géographie, d'histoire, de science et de morale ».

Des instituteurs qui n'étaient pas communistes ont souvent protesté contre la tendance de certains manuels, qui, trop fortement imprégnés d'esprit nationaliste, présentaient de la France une image inexacte, voire mensongère, à force d'être élogieuse. Les communistes ont repris cette critique à leur compte. Mais elle ne leur sert qu'à couvrir leur effort de dénigrer sans cesse le régime qui est celui de la France et d'exalter l'Union Soviétique avec plus de servilité, un conformisme plus sectaire que n'en faisaient preuve autrefois à l'égard de la France les auteurs des manuels les plus agressivement patriotiques. A leur tour, les instituteurs communistes font du nationalisme, mais la nation dont ils inculquent ainsi l'amour n'est plus leur pays, du moins il n'est plus le pays de leurs élèves, ni celui dont l'Etat les paie. Le mot de Léon Blum est d'une parfaite exactitude. Ce sont des nationalistes étrangers.

Seulement, est-ce pour que leurs enfants soient élevés dans le culte du parti communiste et dans celui de l'Union Soviétique que les parents les envoient dans une école dont l'Etat leur garantit la neutralité politique et religieuse ?

Un problème est posé : on ne le résoudra pas par le silence. Il faudra bien un jour le ministre et les hauts fonctionnaires de l'Éducation Nationale consentent à prendre conscience de cette violation systématique de la neutralité scolaire et de cette violation du respect qui est dû à l'esprit des enfants que recommande le P.C. aux instituteurs qui lui appartiennent et que pratiquent, s'ils sont fidèles aux doctrines qu'ils professent et à la discipline qu'ils ont acceptée, au moins 10 instituteurs sur 100.

La course aux armements dans le Proche-Orient L'U.R.S.S. intervient

L'U.R.S.S. intervient ouvertement dans le Proche-Orient. On savait de longue date, et particulièrement ces dernières années, qu'elle attisait en sous-main toutes les possibilités de conflit, jouant adroitement de la carte nationaliste. Ses interventions ont commencé en Iran ; puis, par personnes et clans interposés, elle a gagné en influence dans tout l'Orient. Maintenant, elle doit abattre ses cartes : elle s'affirme comme fournisseur d'armes dans les pays dont les relations avec l'Occident sont troublées.

D'une manière générale, la ligne de conduite des pays de l'Alliance atlantique, dans le Proche-Orient, a consisté à livrer un armement assez restreint à ceux qui se rangeaient plus ou moins dans la communauté du monde libre. Certains d'entre eux sont devenus des foyers d'effervescence que l'Occident a jugé sage de ne plus approvisionner en armes... C'est ce qu'attendait l'U.R.S.S.

Les pays orientaux peuvent être rangés, par rapport à Moscou, en deux catégories :

1. — Ceux qui possèdent une frontière commune avec le monde soviétique ou se situent à proximité : ce sont la Turquie, l'Irak, l'Iran et le Pakistan ; ils sont liés par le pacte de Bagdad, et la Turquie appartient à l'O.T.A.N.

2. — Les pays situés en retrait de cette zone de bordure. Les principaux adhèrent à la Ligue arabe : l'Irak, (qui participe ainsi aux deux systèmes en raison de sa situation géographique), l'Égypte, la Jordanie et la Libye... L'Égypte a conclu des accords « bilatéraux » avec l'Arabie et la Syrie, auxquels se joindront bientôt le Liban et le Yémen. Les meneurs de jeu de ce groupe sont l'Égypte, la Syrie et l'Irak.

Les pays orientaux, surtout ceux qui se trouvent en arrière de la chaîne d'États frontaliers de l'U.R.S.S., ont été armés modestement par l'Occident et dans une mesure qui leur permet d'avoir des forces armées à caractère défensif en quantité appréciable. L'entrée en scène de l'U.R.S.S. leur apporte un matériel permettant des actions de choc et des entreprises aventureuses.

Les circonstances ont également favorisé les soviétiques, c'est-à-dire le conflit latent, à phases intermittentes d'hostilités actives, entre les pays musulmans et Israël. Les grandes puissances se sont abstenues, d'un commun accord qui paraît avoir été respecté, d'alimenter en armements les antagonistes. (C'eût été cependant une excellente occasion d'écouler bien des armes de modèles plus ou moins périmés).

C'est la modération même des Occidentaux qui a permis l'intrusion soviétique. Et la responsabilité en incombe d'abord à l'Égypte qui, aussitôt son indépendance effectivement acquise, a adopté une politique de prestige, nécessaire aussi bien à son usage intérieur qu'à sa volonté de servir de *leadership* dans cette région. Dès lors également, elle a adopté une position intermédiaire entre l'est et l'ouest ; or, il est avéré que les « neutralistes » se laissent toujours beaucoup plus attirer, qu'ils le veuillent ou non, par le monde soviétique. Voilà ce que traduisent les fournitures d'armes.

Etat des forces armées

Le meilleur exemple de l'état des armées des pays orientaux et de leur structure militaire est donné par la Syrie, pays qui n'est pas exposé directement à la menace soviétique. Jusqu'à la guerre de Palestine, ses forces demeuraient très faibles et surtout inorganisées. Un effort considérable a été entrepris. Des impôts très lourds ont été levés, uniquement en faveur de l'armée, sur les grandes sociétés commerciales et les gros propriétaires fonciers. Dès 1952, ils ont atteint des sommes représentant les deux-tiers du budget civil et s'ajoutent donc à lui. Il semble que cet effort, maintenu depuis plusieurs années, soit maintenant en régression.

Il a abouti à la formation de cinq brigades d'environ dix mille hommes chacune. Leur instruction a été reprise par des instructeurs européens, en général français, pour l'armée de terre. En outre, il a été constitué une brigade blindée. Les Anglais ont offert leurs gros chars « Centurion » de 50 tonnes, que les Syriens auraient volontiers continué d'acheter en raison du prestige que confèrent de telles forteresses mouvantes ; de plus, cette brigade blindée est l'outil des coups d'État pour celui qui parvient à en prendre le contrôle. Cependant, les militaires syriens se sont vite rendu compte que leur réseau routier et la nature montagneuse du pays rendaient fort difficile l'emploi de ces engins, qui ne pouvaient franchir les cours d'eau non endigués étalés dans

le fond des vallées. Les autorités militaires en vinrent ainsi aux chars légers français AMX de 13 tonnes, adaptés aussi bien à la nature du pays qu'aux conditions politiques de sa défense.

L'aviation a été équipée avec des appareils anglais. Un peu avant le conflit de Palestine, la Syrie passa commande d'avions à réaction. Toutefois, les Anglais — les hostilités s'étant déclenchées — ne livrèrent pas le matériel, en raison de l'embargo décidé par l'O.N.U.

Trois ans plus tard, les livraisons purent être reprises. La Syrie s'intéressa alors aux nouveaux modèles mis au point en France, qui trouvèrent d'ailleurs acquéreurs dans plusieurs pays de l'Orient.

Si les puissances occidentales se font entre elles une concurrence assez vive, elles n'en restent pas moins respectueuses d'un équilibre à conserver entre Israël et les pays dits arabes. Et comme telles, les forces syriennes, même avec une brigade blindée et une modeste aviation, ont une valeur opérative insuffisante pour mener une action de guerre soutenue ; de plus, il ne pourrait y être consacré que la moitié des forces, l'autre servant à la garde de vastes étendues et à la constitution d'une réserve. Il faudrait donc au moins trois brigades blindées, pourvues de moyens logistiques importants, ainsi qu'une forte aviation tactique, pour former un élément de choc capable de briser des résistances sérieuses.

Les forces de l'Égypte s'élèvent certainement au double de celles de la Syrie. Elles sont également plus développées dans les armes spécialisées. Au moment du coup d'État de la Junte militaire, on dénombrait, réunis pour l'opération de force, près de cent blindés ; en outre, ces forces sont plus diversifiées. Un bataillon était stationné au Soudan tout dernièrement encore ; des éléments sont mis sur pied pour la garde et l'entretien des bases anglaises du canal de Suez, où ne resteront à partir de 1956 que des techniciens britanniques. Or, ces bases sont aussi bien aériennes que terrestres et comportent de nombreux postes spéciaux à pourvoir. La formation militaire des forces égyptiennes est anglaise, ainsi que le matériel, bien que depuis quelques années on ait signalé la présence d'instructeurs allemands ; la France également a vendu à l'Égypte de l'armement léger.

Certes, l'Angleterre entend toujours défendre le canal de Suez, mais à grande distance, par son aviation stratégique. La garde rapprochée n'a maintenant plus l'importance d'autrefois ; en effet, les bases aériennes de l'U.R.S.S. au Caucase sont à des distances moindres que les rayons d'action à réaction : l'Égypte pratiquerait donc une défense tactique, avec les armements dont elle dispose ; mais il n'a pas été dans l'intention des Anglais, ni des Occidentaux, de la doter de moyens puissants dépassant les besoins de sa tâche sur un plan régional.

Aucun des autres pays — Liban, Jordanie, Arabie séoudite — gravitant dans la zone d'influence que cherche à se tailler l'Égypte, ne possède des forces atteignant 20.000 hommes. Celles-ci ne peuvent donc normalement prétendre jouer qu'un rôle purement défensif dans un cadre limité, ou éventuellement de soutien de l'armée égyptienne.

Il est à remarquer qu'Israël possède une armée de 150.000 hommes, très bien équipée et entraînée, et parfaitement en mesure de tenir tête à l'ensemble des forces des « pays arabes » — du moins avant la fourniture d'armes soviétiques.

Nouvelle phase de l'expansion soviétique

Les offres soviétiques se produisent précisément au moment où le fanatisme des pays du Pro-

che-Orient s'aggrave, depuis la Conférence de Bandoeng. Le but de cette Conférence consistait à l'évidence à regrouper les pays épars aux confins de l'est et de l'ouest. Tout se passe maintenant comme si l'U.R.S.S. entreprenait l'exploitation active et ouverte de l'agitation adroitement suscitée.

Dans ces régions du globe, et plus particulièrement en Méditerranée, la puissance soviétique cherche à prendre pied, y transportant sous une autre forme la guerre froide ou les guerres qu'elle a fait mener par satellites interposés. Derrière le paravent de la « détente » s'ouvre la troisième phase de l'expansion soviétique : après celle de l'Europe de 1945 à 1950, et de l'Extrême-Orient de 1950 à 1954, voici maintenant celle de l'Orient.

Les propositions russes varient selon les pays : à l'Inde, la construction d'une aciérie ; à la Birmanie des biens d'équipement ; à l'Indonésie, un prêt en dollars ; à l'Afghanistan, des silos, des routes, des armes et le personnel pour s'en servir (1).

Les offres les plus substantielles ont été faites à l'Égypte, comportant des avions à réaction et du matériel d'armement lourd. Une mission militaire égyptienne est partie discrètement à Moscou le 16 septembre sous la direction du général directeur du Cabinet du ministre de la Guerre. Un accord commercial portant sur la fourniture des armes était signé en septembre encore avec la Tchécoslovaquie. Ainsi, la livraison de ce matériel se fait par le canal d'un satellite, tout comme les guerres extrême-orientales ont été menées par des satellites. De surcroît, l'U.R.S.S., paraissant en dehors de l'affaire, se réserve le rôle d'offrir à l'Égypte une participation financière à de grands travaux pacifiques.

Certains experts militaires n'ont pas manqué de s'étonner que plusieurs milliers d'avions soviétiques « Mig » puissent se trouver disponibles sur le marché international, ainsi que de grandes quantités de chars et de blindés. Le fait n'est pourtant pas nouveau, et s'est déjà produit en Corée et en Indochine. En tout cas, il semble bien que des livraisons massives aient eu lieu au mois d'octobre. En outre, une mission militaire égyptienne composée de techniciens s'est rendue en Tchécoslovaquie. Les rapports avec les pays de l'Est s'intensifient, des achats de matériel ferroviaire étant signalés en Hongrie. Enfin, les com-

(1) Dans la *Gazette de Lausanne* du 15-10-55, M. André Garmand donne les détails suivants, qui corroborent cette étude :

« Une mission afghane vient de se rendre à Prague afin d'y négocier l'achat d'équipement industriel et, vraisemblablement, d'armes... »

« Depuis 1947, les Russes ravitaillent le pays en pétrole et lui achètent ses fruits confits, ses peaux de caraculs et son coton. En 1951, ils installèrent des réservoirs d'essence à Kaboul. En 1954, sur la demande du gouvernement afghan, ils entreprirent la construction d'un pipe-line reliant un centre de stockage de pétrole en Ouzbékistan soviétique à une ville du nord de l'Afghanistan. Cette année, les techniciens soviétiques ont édifié un silo à grains et un grand moulin à Kaboul : ils ont asphalté les routes de la capitale et introduit les premiers taxis. »

« D'autres pays communistes jouent aussi depuis peu leur rôle sur le marché afghan. La Tchécoslovaquie y construit une usine à ciment, une verrerie et une tannerie, sans compter d'importantes fournitures de matériel métallurgique. Ainsi, les liens économiques entre l'Afghanistan et le bloc soviétique se sont considérablement renforcés ces derniers temps. Depuis la fin du mois de juin, Moscou et Kaboul ont conclu un nouveau traité de commerce, un accord de libre transit des marchandises valable cinq ans, et une convention postale. »

mandements égyptien et syrien venant d'être unifiés, il paraît évident que les forces syriennes seront partie-prenante à ces fournitures. D'ailleurs, la Syrie, et même l'Arabie séoudite vont sans doute bénéficier des livraisons que plusieurs cargos soviétiques continuent d'effectuer au port d'Alexandrie.

Rupture d'équilibre en Méditerranée

Les Etats du Proche-Orient, et plus particulièrement les deux plus évolués dans le domaine militaire, seront certainement à même d'utiliser d'une manière rationnelle le matériel reçu, d'autant plus que toute aide à cet effet leur sera accordée. D'ici quelques mois, leurs forces aériennes seront en mesure d'acquérir la maîtrise de l'air sur un théâtre d'opération oriental ; leurs forces blindées obtiendront la puissance et la supériorité opérationnelles qui leur manquaient. Du stade défensif, ces forces passent à celui des possibilités offensives.

La rupture d'équilibre en Orient incitera immédiatement Israël à renforcer ses armements. Les moyens dont dispose ce jeune Etat et son audience auprès des puissances occidentales lui permettront de rétablir ses forces à un niveau supérieur. Une relative égalité sera de nouveau obtenue.

Mais entre temps, l'U.R.S.S. aura pris pied dans une région où son influence était insignifiante. Elle fera offres sur offres ; elle y détachera des spécialistes. Des escadres de « Mig » et des escadrons de blindés soviétiques, toujours dépendant pour leur entretien des usines tchécoslovaques, y seront les maîtres aussi bien des coups d'Etat que des menaces à diriger vers l'extérieur. Nul doute que leur poids s'en fera très vite sentir dans cet Orient facilement inflammable et théâtre de multiples intrigues.

La question est à considérer encore à un plan plus large. En effet, jusqu'à présent l'U.R.S.S. ne possédait en Méditerranée qu'une fenêtre, ou plutôt une lucarne : l'Albanie qui, à elle seule, n'a jamais paru d'une importance capitale. Néanmoins, les renseignements qui en proviennent ont toujours signalé l'ampleur des préparatifs soviétiques.

L'armée albanaise comptant environ une cinquantaine de milliers d'hommes, a été entièrement refondue dans un moule russe. Les cadres vont suivre des cours d'instruction en U.R.S.S., et, en Albanie même, séjournent de nombreux officiers et sous-officiers soviétiques. Le contrôle des forces albanaises est passé en fait au commandement soviétique. Tout le matériel est russe, jusqu'aux vivres de réserve. Les villes de Vallona, Durazzo et Scutari ont été entourées de défense et d'artillerie de D.C.A. Or, deux d'entre elles sont des ports, minuscules il est vrai mais naturellement abrités, sur l'Adriatique, à son resserrement du détroit d'Otrante. Des informations ont également relaté que des sous-marins y étaient amenés par avion en pièces détachées. D'ailleurs, tout le trafic russo-albanais ne peut se faire que par voie aérienne.

Les Russes possèdent donc en Albanie un vrai « nid d'aigle » méditerranéen, dont ils tireront le maximum d'avantages. Si, à lui seul, ce réduit n'a pas une grande portée stratégique, il n'en prend pas moins une valeur accrue comme relais de liaison vers les pays d'Orient où les Soviétiques prennent pied.

Dans cet ensemble d'un réseau en création, il faut prêter la même attention aux événements de Chypre. Des revendications nationalistes et des troubles y ont toujours eu lieu. Mais il faut constater qu'ils y ont pris une ampleur inaccoutumée

depuis que l'Angleterre y a transféré son quartier général de Suez et a aménagé dans l'île deux grands aérodromes (Nicosie et Akrofisi) pour son aviation stratégique. Or, aux dernières élections communales, 45 % des électeurs ont voté pour les candidats communistes qui avaient pris parti pour la cause grecque.

Conclusion

Pris isolément, chacun de ces faits n'a qu'une importance relative, dont la portée peut même

être très limitée. Mais leur ensemble ne manque pas de devenir préoccupant quand on y ajoute en outre les prolongements nord-africains où les soviétiques sont partout présents même à l'insu des nationalistes.

Un fait grave est en cours : ouvertement, l'U.R. S.S. fait son apparition dans le monde méditerranéen, en y apportant notamment un armement lourd que l'Occident s'interdisait de distribuer aux pays du Proche-Orient. Ce fait marque certainement une étape décisive de ce qu'on peut appeler la troisième phase de l'expansion soviétique depuis 1944.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le Parti Communiste Belge et l'unité d'action

LES trois dernières réunions du Comité central du Parti communiste belge (3 et 4 avril, 18 et 19 juin, 17 et 18 septembre 1955) permettent de dresser le bilan de dix mois d'activité du nouveau bureau politique mis en place lors du XI^me congrès du parti tenu à Vilvorde (faubourg de Bruxelles) en décembre 1954. Sur 7 membres, un seul, le député Glineur, resta au Bureau ; les six autres furent relevés de leur fonction, et le triumvirat Beelen-Burnelle-Van Moerkerke remplaça le trio Lallemand-Terfve-Borremans.

Ceux-ci — qui furent frappés pour sectarisme et gauchisme outrancier — sont d'évidentes victimes de la détente. Celle-ci s'est traduite, dans les partis communistes du monde entier, par l'adoption de deux mots d'ordre — « coexistence pacifique » sur le plan international, et, à l'intérieur « unité d'action avec les socialistes ». Mais leur application était tout particulièrement délicate en Belgique, où, depuis les élections du 11 avril 1954, le Parti socialiste assume les responsabilités du pouvoir, seul parti socialiste actuellement dans cette situation en Europe. Ailleurs, les communistes pouvaient offrir aux socialistes leur alliance « pour que cela change », pour porter au pouvoir un gouvernement de gauche ou d'extrême-gauche. En Belgique, ils étaient contraints à la fois de demeurer dans l'opposition au gouvernement, parce qu'il est au gouvernement, et toutefois de ne pas mener cette opposition si loin qu'elle puisse gêner l'unité d'action avec les socialistes, dont Moscou a fait la règle du moment. On comprend qu'il fallait pour mener cette politique des hommes assez souples, de ceux que dans les partis communistes, on accuse « d'opportunisme » lorsqu'il convient de les écarter à leur tour. D'où l'arrivée au bureau politique de la nouvelle équipe.

Les thèses votées au XI^me Congrès traduisent la complexité de la ligne que doit suivre le P.C.B.

Elles affirment d'abord la nécessité de l'unité d'action.

« L'unité d'action des travailleurs socialistes et communistes est un élément essentiel pour rassembler toute la classe ouvrière, toutes les forces démocratiques, condition indispensable pour gagner la bataille de la paix, de l'indépendance et du progrès social. C'est pourquoi les communistes ont pour devoir de se rapprocher plus particulièrement des travailleurs socialistes, des masses qui subissent l'influence du parti socialiste belge, des organisations socialistes. Les communistes

s'attacheront, avant tout, à convaincre les travailleurs socialistes de l'impérieuse nécessité de lutter ensemble contre les effets néfastes de la préparation à la guerre et pour un changement fondamental de politique. Les communistes déploieront leurs efforts unitaires avant tout dans les entreprises, dans les syndicats, mais aussi dans les quartiers, les diverses assemblées délibérantes, les organisations de masse. »

Toutefois cette politique unitaire n'implique pas que l'on suive docilement les chefs socialistes. Au contraire.

« Les communistes, poursuivent les Thèses, n'hésiteront pas à dénoncer, sur la base d'arguments valables, les positions des dirigeants du P.S.B. dans la mesure où ils divisent la classe ouvrière et servent les intérêts des milliardaires américains et de la bourgeoisie de Belgique. »

Plus loin, on trouve les précisions suivantes :

« Les dirigeants socialistes de droite (lire : les ministres Spaak, Vermeylen, Larock, etc.) diffusent une idéologie étrangère aux tâches historiques du prolétariat et hostile au marxisme. Elle freine l'union de la classe ouvrière. Ainsi, pour empêcher la classe ouvrière de s'unir pour la paix, les dirigeants socialistes de droite prétendent que la course aux armements favorise le plein emploi. Pour contrarier l'union des ouvriers contre les cadences accélérées du travail, ils mènent grand tapage, avec le concours des patrons, autour de l'opération « productivité ».

La distinction n'a rien d'original, mais il apparaît à certaines expressions (notamment « sur la base d'arguments valables »), et plus encore à la pratique, que l'opposition aux dirigeants socialistes n'a pas la vigueur habituelle.

C'est ce que les militants écartés en décembre 1954 ne manquent pas de souligner.

Opposition au suivisme

Lors de la discussion du rapport du secrétaire national Van Moerkerke au Comité central (18-19 juin), Lallemand a cherché en vain à ramener les dirigeants du parti à son point de vue.

« D'aucuns craignent, a dit l'ex-secrétaire gé-

néral, que des prises de positions nettes nous éloignent des socialistes et nuisent à la politique unitaire. Or si nous ne le faisons pas, nous rejoignons — que nous le voulions ou non — la social-démocratie dans une des positions fondamentales du réformisme. J'estime que l'examen de la politique actuellement menée par le parti conduit à la constatation qu'il est préoccupé, en ordre principal, de maintenir au pouvoir le gouvernement Van Acker et de barrer la route au Parti social chrétien. Cette façon erronée de déterminer nos tâches nous amènera à identifier la cause du socialisme en Belgique avec le gouvernement socialiste-libéral. Si la politique unitaire crée le danger de placer le parti à la remorque du Parti socialiste belge, il faut renoncer à cette conception de la politique unitaire et la remplacer par une autre. »

La réponse du camarade Van Moerkerke ne manqua pas de précision :

« Au cours des dernières années notre parti a été caractérisé par un sectarisme poussé qui s'est exprimé dans un doctrinarisme étroit, dans le refus de tenir compte de la réalité, dans le refus pratique de mener une politique qui devait nous lier aux ouvriers socialistes. Le sectarisme est l'expression de la méfiance envers la classe ouvrière. Il abandonne celle-ci à son sort. Les sectaires se tiennent à l'écart ; ils remplacent en général la participation à la lutte par une critique stérile sur la base de formules mal digérées. Nous pensons que considérer l'opportunisme comme la déviation qui doit être combattue, est en fait encourager le sectarisme. »

Quant à la réponse de Ernest Burnelle, secrétaire national et grand épurateur de Vilvorde, elle fut une menace voilée :

« Pour moi, la question est claire. Nous devons nous corriger, perfectionner notre tactique dans le sens du XI^me Congrès, dans le sens d'une tactique plus unitaire. Que tous les membres du Comité central tirent sur la même corde, dans la même direction et ça ira. »

Particulièrement intéressant est l'aveu de faiblesse de Jean Blume, nouveau membre du Bureau politique :

« Devant un parti socialiste puissant qui dirige les masses socialistes, notre parti est faible. Notre congrès nous a rappelé notre responsabilité vis-à-vis du mouvement ouvrier, responsabilité que nous ne pouvons accomplir qu'en nous mêlant à la lutte et non en nous transformant en juges infaillibles. Cela veut dire qu'il ne faut pas parler d'abord, mais agir. On nous dit qu'il nous faut à tout prix nous distinguer pour rester « purs ». C'est en jouant notre rôle de parti ouvrier, en défendant les revendications ouvrières que notre parti saura le mieux défendre la paix. »

Seul Léon Timmermans de la Fédération liégeoise, soutint l'ancien secrétaire général, les autres mandataires du Comité central s'opposèrent au retour des erreurs passées et fustigèrent « les romantiques attardés ». Depuis cette réunion du C.C. le nom d'Edgard Lallemand n'apparaît presque plus jamais dans la presse du parti. Lorsqu'on cite sa présence à une manifestation communiste ou à une réception de l'Ambassade soviétique, son nom vient en queue de liste. Lors de la dernière réunion du Comité central (17 et 18 septembre) l'ancien secrétaire général n'est même pas intervenu dans la discussion du rapport.

Le « suivisme » et les mouvements socialistes pour la paix

Il existe en Belgique comme dans tous les pays libres, une série d'organisations communistes ou crypto-communistes prônant la défense de la paix. Elles sont quasi inféodées au P.C.B., mais leurs dirigeants ne sont pas toujours des membres du parti. On préfère les choisir parmi les personnalités connues du monde artistique, littéraire, scientifique. Les principales organisations sont : Comité de Coördination des Actions pour la Paix, Comité pour la solution pacifique du problème allemand, Mouvement international d'action pour la paix, Mouvement pour la réconciliation (branche belge), Stop War, Union belge pour la défense de la paix, Comité de liaison des Organisations pour la paix, etc., etc. En dehors de ces mouvements et comités, il y a en Belgique plusieurs organisations pour la défense de la paix à tendance socialiste. Les communistes cherchent à noyauter ces mouvements et à y mener leur politique subversive. La principale organisation est le Mouvement socialiste pour la Paix, dont le président est le sénateur socialiste Henri Rolin, ancien président du Sénat belge.

Les buts du M.S.P. furent définis lors de la création du mouvement. Les voici :

- 1° — Coexistence pacifique ;
- 2° — Développement des relations commerciales avec l'Est ;
- 3° — Reconnaissance de la République populaire chinoise ;
- 4° — Diminution des dépenses militaires ;
- 5° — Lutte contre le réarmement allemand.

Lors de la discussion des accords de Londres au conseil général du Parti socialiste belge, Henri Rolin déclara :

« Le réarmement de l'Allemagne à notre initiative, est une chose redoutable que nous ne pouvons accepter d'un cœur léger, au moment même où les syndicats allemands rejettent le réarmement à la quasi unanimité. Les accords de Londres risquent de devenir des obstacles sur la voie de la détente, des négociations et de la réunification de l'Allemagne. »

A la dernière session de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, réunie à Strasbourg, Henri Rolin a repris à peu près les mêmes arguments, s'opposant ainsi aux thèses défendues par son camarade de parti, P. H. Spaak, ministre des Affaires étrangères.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que le Parti communiste ait fait adopter lors du congrès de Vilvorde la motion suivante : « Le Mouvement socialiste pour la Paix s'est constitué sur la base d'un programme assez précis et très proche de la plateforme actuelle de notre parti. Les communistes ont le devoir de soutenir les travailleurs, les militants qui au sein du P.S.B. luttent pour que leur parti adopte une autre politique étrangère. »

Cette tendance dispose d'une influence certaine au sein du P.S.B. Lors du vote des accords de Londres et de Paris à la Chambre les députés socialistes Cudell, Cugnon, Fiévet, Rongvaux, Soudan, Brunfaut Chalmet, Demoitelle, Merlot, Thielemans, tous membres du M.S.P. ou des Jeunes Gardes socialistes ont voté contre les accords où se sont abstenus. Il ne faut pas oublier non plus que, si la discipline de parti n'avait joué, plus de trente députés socialistes auraient émis un

vote négatif. Ils en ont fait eux-mêmes l'aveu aux délégations communistes qui venaient les conjurer de ne pas voter le réarmement allemand. Alors qu'à Helsinki siégeait la dernière Assemblée Mondiale de la Paix, à Bruxelles se tenait la Troisième conférence du Mouvement socialiste pour la Paix, réunie sous la présidence du sénateur Rolin et de la sénatrice J. E. Vandervelde. Son Comité de patronage comptait 22 parlementaires socialistes. Les résolutions votées par la conférence sont sensiblement les mêmes que celles qui ont été adoptées à Helsinki. A savoir :

1° — Reconnaissance du gouvernement Mao Tsé-toung ;

2° — Sympathie et solidarité avec la jeunesse ouvrière allemande qui manifeste son hostilité au réarmement du pays.

3° — Coexistence pacifique, problème majeur de la Conférence des Quatre Grands à Genève.

Ajoutons encore que c'est M. Rolin qui conduisit les délégués socialistes lors du voyage des parlementaires belges en U.R.S.S. (1).

Le P. C. B. et les organisations socialistes de jeunesse

De même qu'il exerce son influence sur le Mouvement socialiste pour la paix, le P.C.B. travaille en direction des jeunes socialistes.

Lors du Congrès de Vilvorde, Eddy Poncelet, dirigeant de la jeunesse communiste, avait réclamé la création d'une organisation démocratique de la jeunesse en dehors du parti, capable de rassembler les jeunes sur la base de la défense de leurs revendications et de la Paix et où l'on tiendrait compte des aspirations particulières de chacun. Des jeunes de toutes les opinions politiques, philosophiques et même religieuses en feraient partie. Le congrès accepta cette proposition. Depuis lors, ces jeunes rassemblent des signatures contre le réarmement allemand, contre le péril atomique sans savoir qu'ils « travaillent » pour le parti communiste. Des conférences sont données par des professeurs et des instituteurs non-communistes où l'on exalte le rapprochement Est-Ouest, l'aide qu'il faut apporter aux pays sous-développés et particulièrement le Congo Belge, les voyages que l'on peut faire au delà du rideau de fer, à Varsovie, Budapest, etc. Dans le même ordre d'idées, Eddy Poncelet, avait recommandé le rapprochement entre les organisations de jeunes communistes et socialistes.

Le noyautage du plus important mouvement de jeunesse socialiste, la Jeune Garde Socialiste, ne date pas d'hier. Ces jeunes, pour la plupart mal avertis par un enseignement socialiste insuffisant (il suffit de lire les journaux J.G.S. pour s'en

rendre compte) mélangent à tout propos Proudhon, Comte, Sorel avec Marx, Engels, Lénine et même Staline. Ils ne discernent pas les pièges du communisme dont l'orthodoxie les enthousiasme. Les compromissions des chefs P.S.B. avec les bourgeois capitalistes leur répugnent et les désorientent. Les dirigeants de la J.G.S. sont pour la plupart issus de l'Université Libre de Bruxelles où le travail des communistes est particulièrement efficace. Aussi les chefs communistes poussent-ils leurs jeunes à s'infiltrer parmi les J.G.S. Dans les campagnes pour la paix, contre le péril atomique ou le réarmement allemand, les jeunes activistes socialistes, soutenus d'ailleurs par des parlementaires du P.S.B., voudraient occuper des positions plus extrémistes que celles que recommandent les bonzes du parti socialiste.

Ainsi, après l'intervention de P.H. Spaak, ministre des Affaires étrangères, à l'O.N.U. au moment du départ de la délégation française, les réactions dans la presse des jeunes socialistes ne se fit pas attendre. Il y fut traité de renégat et d'agent au service des colonialistes-capitalistes.

Actuellement le Parti communiste mène une campagne intensive pour la diminution du service militaire. La J.G.S. suit et lors de son dernier Congrès national auquel assistaient de nombreux parlementaires socialistes membres du M.S.P., des résolutions réclamèrent le retour au service des douze mois et l'opposition au système des rappels. Une autre résolution « déplora l'attitude de la délégation belge à l'O.N.U. lors du vote de l'admission de la Chine populaire et réclama la reconnaissance du régime de Mao Tsé-toung ».

Enfin le même texte réaffirme la position des J.G.S. sur les problèmes coloniaux : soutien inconditionnel des mouvements d'émancipation des peuples. Et plus loin, on lit :

« *Le congrès salue le geste courageux des quatre cents soldats français qui ont refusé de partir pour l'Afrique du Nord.* »

Les dirigeants de jeunesse communiste (Jeunesse Populaire de Belgique) ont déposé des listes réclamant la diminution du service militaire. Ils invitent les jeunes à signer ces listes. Bien entendu la propagande se fait surtout parmi les J.G.S.

Le P. C. B. et les syndicats

La principale préoccupation des communistes reste la pénétration dans les milieux syndicaux, notamment dans la F.G.T.B. (Fédération générale du travail de Belgique), les thèses adoptées lors du Congrès de Vilvorde l'ont d'ailleurs précisé : « *C'est le travail syndical à la F.G.T.B. qui est le maillon principal permettant aux communistes de s'unir étroitement à la masse laborieuse en vue de la défense de ses revendications.* »

Pendant la guerre, les communistes créèrent des syndicats uniques clandestins : syndicat unique des mineurs, des tailleurs de pierre, des métallurgistes, etc. Au lendemain de la libération, profitant de l'immense avantage que leur procurait cet appareil prêt à fonctionner, ils se posèrent en représentants authentiques de la classe ouvrière. Cependant ils rencontrèrent une vive opposition de la part des syndicats socialistes qui se reformaient. Après les longs pourparlers, on aboutit, au début de 1946, à la création de la F.G.T.B. La Fédération avait à sa tête deux secrétaires-généraux, un socialiste et un communiste (Dejace). On prévoyait l'unification des syndicats à la base, mais ce travail ne s'accomplit que très lentement. Quant une fusion s'opérait, elle

(1) On peut mettre à l'actif du Mouvement socialiste pour la Paix et de la gauche socialiste, l'influence exercée par le P.C.B. et sa politique sur la *Centrale Générale des Services publics* (C.G.S.P.) qui compte 135.000 membres et fait partie de la F.G.T.B. Nombre de ses dirigeants sont en effet membres du M.S.P. Lors de son congrès — 21-25 mai 1955 — la C.G.S.P. adopta plusieurs résolutions d'inspiration « progressiste » dans le domaine de la politique internationale : elle réclamait « *une politique plus compréhensive et plus conciliante à l'égard du gouvernement de Mao Tsé-toung* », l'encouragement des « *rapprochements économiques et culturels avec l'Est* » et déclarait que, « *dans le cadre de la discipline syndicale et des décisions prises par la F.G.T.B., l'O.R.E. et la C.I.S.L., elle accepterait de prendre des contacts avec les travailleurs de l'Est, dans le but de permettre une meilleure compréhension mutuelle de tous les peuples* », etc.

était invariablement favorable aux communistes qui se faisaient élire aux postes de commande. Des conflits entre socialistes et communistes en résultèrent et aboutirent à la démission de Dejace, en décembre 1947, et à son remplacement par un socialiste. L'élimination des communistes aux postes de commande se poursuivit à la faveur des élections syndicales. Cependant bon nombre de communistes les uns reniant, les autres feignant de renier l'orthodoxie communiste, gardèrent leurs prérogatives au sein de la Fédération. C'est à cette époque qu'André Renard, ancien combattant des Brigades Internationales et président du Syndicat unique des métallurgistes, passa avec armes et bagages dans le camp de la social-démocratie et devint, en peu de temps, l'un des leaders principaux de la F.G.T.B. Isolé, ayant quitté le pouvoir, le parti communiste dénonça « la collusion » entre les chefs de la F.G.T.B. et la bourgeoisie capitaliste, et soutint les revendications des Syndicats uniques. Les S.U. des mineurs et des carriers occupèrent bientôt une place importante parmi les organisations ouvrières. Mais la création de nouveaux syndicats, tels celui des dockers à Anvers ou celui des transports, se solda par un éclatant échec.

Malgré son succès partiel parmi les mineurs et les carriers, le P.C.B. s'isolait de plus en plus des masses. D'où un conflit latent entre ceux qui tenaient à conserver des organisations syndicales communistes et ceux qui souhaitaient mener l'action là où se trouve la masse ouvrière, dans les syndicats socialistes. Une décision du ministre du Travail et de la Prévoyance, dans le gouvernement socialiste-libéral, le socialiste Eli Troclet, hâta le dénouement de cette lutte : désormais les syndicats uniques des mineurs et des carriers ne seraient plus considérés comme des organismes représentatifs.

Cette décision permit aux nouveaux leaders du P.C.B. de mener plus avant leur lutte contre ceux qui demeuraient fidèles au syndicalisme communiste. Ils écartèrent de vieux militants syndicalistes qu'ils accusèrent de gauchisme outrancier et de manque de réalisme : Hilaire Carlier, grand dirigeant des S.U., Vandenboom, délégué à la F.S.M. furent éliminés du Comité central. Le Congrès de Vilvorde exprima une hostilité voilée mais résolue aux syndicats uniques. Tout en reconnaissant leur effort passé, on recommandait à mots couverts leur intégration au sein de la F.G.T.B.

« Les syndicats uniques des mineurs et de la pierre, lit-on dans les résolutions finales, qui groupent les ouvriers les plus combats dans la mine et de la pierre, ont joué un rôle important dans les batailles ouvrières. Il est néanmoins incontestable que la scission créée et entretenue par les centrales des mineurs et des carriers, entrave leur action revendicative et entretient des tendances sectaires. Les communistes affiliés aux S.U. des mineurs et de la pierre doivent œuvrer au renforcement de leur action pour la défense des intérêts des travailleurs des mines et des carrières, au renforcement organique des S.U. et de l'unité d'action. Les communistes ont le devoir de défendre une politique résolument unitaire au sein des syndicats uniques, d'y combattre les tendances sectaires, de préparer par l'unité d'action à la base, le terrain pour l'unification avec la centrale des mineurs et la centrale de la pierre (F.G.T.B.), sur la base du programme de lutte de classe et du respect de la démocratie syndicale. »

Comme les dirigeants des deux syndicats uniques n'agissaient que mollement dans le sens indiqué par le congrès, les chefs du parti firent voter par les fédérations du Borinage, du Centre, de

Liège, etc., une série de motions recommandant l'unité d'action et l'intégration à la F.G.T.B. Enfin, le Bureau politique, lors de la réunion des 18 et 19 juin du Comité central recommanda à tous les militants de suivre les directives du congrès :

« Le Comité central appelle tout le parti à redoubler d'activité en direction des entreprises en vue de renforcer les organisations syndicales F.G.T.B. et de resserrer dans l'action le coude-à-coude des travailleurs socialistes et communistes. Dans ce sens le Comité central appelle les mineurs et les carriers communistes, militant au syndicat unique et à la centrale indépendante, à mettre tout en œuvre pour unifier leurs organisations. »

Le 9 octobre dernier, la Centrale des Syndicats Uniques des Mineurs s'est réunie en Congrès Extraordinaire. Celui-ci a décidé :

« 1. — D'inviter tous les membres des S.U. des mineurs à passer à la Centrale indépendante des mineurs (F.G.T.B.) et d'y continuer le bon combat pour les intérêts des mineurs ;

« 2. — D'en appeler tous les mineurs pour qu'ils adhèrent à la C.I. afin d'en faire la grande organisation de notre prolétariat minier. »

Ainsi la manœuvre élaborée par les nouveaux chefs du P.C.B. lors du congrès de Vilvorde, porte ses fruits. Répétant l'action réussie par André Renard et le S.U. des métallurgistes, le parti communiste introduit au sein de la F.G.T.B., le S.U. des mineurs. Il ne fait aucun doute que bientôt le S.U. des carriers fera lui aussi partie de l'importante organisation syndicale socialiste.

La grève des dockers qui immobilisa le port d'Anvers pendant plus de trois semaines en juin et juillet 1955 fut, pour une large part, le résultat de cette nouvelle politique syndicale du P.C.B.

On a vu plus haut que les tentatives pour créer un syndicat unique des dockers avaient échoué. Cet échec fournit d'ailleurs un argument de poids contre les « sectaires » lors du congrès de Vilvorde.

Van den Branden, de la Fédération d'Anvers, dénonçant le danger du sectarisme, invita les congressistes à revoir la politique du parti en matière syndicaliste :

« Nous avons invité, a dit le communiste anversois, les dockers d'Anvers à se lancer SEULS dans des actions qui devaient nécessairement aboutir, même si le fond de nos revendications était juste, à notre isolement. Pour mettre fin à ce genre d'erreurs il est indispensable que nous étudions très sérieusement les conditions économiques, sociales et politiques — et surtout l'état d'esprit, les sentiments réels — des travailleurs. »

Il terminait par ces mots :

« Déjà, à Anvers, de premiers résultats ont été obtenus dans le rétablissement de contacts entre les travailleurs socialistes et communistes. »

Le camarade Lambert, de la même Fédération déclarait à son tour :

« Le comité d'action des dockers a existé à côté, en marge des syndicats. Cela n'a pas contribué à clarifier le problème syndical. Certains camarades se sont imaginés qu'on allait passer rapidement à la création de syndicats uniques. Nous n'avons pas tenu compte de l'influence des socialistes : ce fut une erreur. »

Dans la résolution finale adoptée par le Congrès, on lisait ces aveux :

« La direction du parti, méconnaissant les véritables aspirations du mouvement ouvrier belge, a favorisé parfois la constitution de syndicats scissionnistes. L'exemple le plus caractéristique, à cet égard a été la tentative de formation d'un S.U. des dockers à Anvers. Aussi le parti considère la création de nouveaux syndicats comme nuisible aux intérêts des travailleurs. »

Six mois plus tard, lors de la discussion du rapport du secrétaire national Gerard Van Moerkerke au comité central, le camarade Withages de la fédération anversoise, déclarait :

« Notre politique de rapprochement avec les socialistes est encore jeune, mais à Anvers notamment, des résultats ont été obtenus sur le plan syndical. »

Huit jours plus tard, le port d'Anvers était immobilisé.

Cette grève, qui se fit sous le couvert des syndicats socialistes, fut animée par les communistes entrés dans la F.G.T.B.

Au matin du 27 juin, une cinquantaine de communistes haranguèrent les dockers venus au bureau des enrôlements. Dans l'après-midi du même jour, une délégation de 7 membres, dont 5 communistes, fut reçue par le bourgmestre d'Anvers, M. Craeybeckx. Dans les jours qui suivirent des représentants des grévistes, parmi lesquels on trouvait à chaque fois des communistes, rencontrèrent M. Major, secrétaire-général de la F.G.T.B. Celui-ci chercha vainement à ramener les

ouvriers dans la voie de la raison. Il tenta de prononcer un discours aux dockers rassemblés, mais il fut interrompu par des huées.

A la tête des meneurs on reconnaissait les camarades Van den Branden, Lubben, Dirickx et surtout Philips, membres des fédérations communistes qui, prenant la parole, montrèrent comment l'action des dockers s'insère dans la lutte déclenchée par la classe ouvrière tout entière sous la conduite de la F.G.T.B. pour venir à bout de l'opposition du patronat aux revendications et à la Conférence nationale du Travail dont la convocation était réclamée depuis longtemps par les communistes.

Fait important : le parti communiste a dénié le moindre rôle au syndicat indépendant (Syndicat Unique) et a affirmé par la voix du *Drapeau Rouge*, organe quotidien du parti : « Ce syndicat ne jouit en réalité d'aucune influence réelle, il n'est pour rien dans la grève et le comité d'action des dockers (N.D.L.R. : ce comité était entièrement aux mains des communistes) a cru nécessaire d'ailleurs de déclarer qu'il n'avait rien de commun avec lui et qu'il n'entendait pas se séparer de la F.G.T.B. »

Ainsi la ligne politique établie lors du congrès de Vilvorde fut fidèlement suivie et ceux qui ne s'y étaient pas pliés publiquement désavoués (2).

(2) On peut se demander si l'action présente de la F.G.T.B. pour les 45 heures aurait pris sa forme actuelle (les socialistes étant au gouvernement) si la direction de la F.G.T.B. n'avait pas craint d'être débordée par la propagande au sein des syndicats.

L'Australie et le communisme

SI ce continent éloigné n'a jamais connu un vaste mouvement communiste de masse, le problème du communisme a dominé cependant à deux reprises la vie politique de l'Australie : en 1951, le referendum sur le projet de loi stipulant l'interdiction du P.C. marquait le point culminant d'une agitation politique qui avait secoué le pays au cours de deux années et en 1954-55 le problème communiste resurgit d'une part avec l'affaire d'espionnage soviétique (Vladimir Petrov et sa femme), d'autre part avec la scission du Labour Party qui avait entraîné le départ de leur groupe parlementaire de 7 députés travaillistes anti-communistes.

C'est pourquoi, aux élections législatives qui vont avoir lieu le 10 décembre 1955, le thème du communisme jouera de nouveau un rôle important dans la lutte opposant au Labour Party le gouvernement de coalition (composé de deux partis : Libéral et Country). Cette fois il ne s'agit pas comme en 1951 du communisme australien mais du communisme soviétique et de son espionnage en Australie : car le chef du Labour Party, le Dr. Evatt a eu l'idée malheureuse de s'adresser personnellement à Molotov et de faire sien son jugement sur l'affaire Petrov.

La faiblesse permanente du P.C. d'Australie

Au début de 1920, la conférence de Sidney sous le patronage du Parti socialiste réunit quelques groupements socialistes d'extrême gauche ; il fut décidé de former le Parti communiste d'Australie et l'on désigna un Comité exé-

cutif provisoire. Un conflit éclata entre ce Comité exécutif et le Parti socialiste qui se retira de ce nouveau groupement sans toutefois rompre avec Moscou. C'est pourquoi, au cours du III^{me} congrès de l'Internationale communiste, les deux groupes furent présents. Ce n'est qu'en juin 1922, sous la pression du Comité exécutif du Komintern, que les éléments communistes quittèrent le Parti socialiste.

De leur fusion avec l'autre organisation communiste résulta le parti communiste unifié. Moscou sanctionna cette fusion et au IV^{me} congrès de l'Internationale communiste, le leader communiste australien, Garden, fut nommé membre du Comité exécutif de l'Internationale communiste. Le P.C. d'Australie devait suivre désormais le chemin tracé par Moscou.

A la première conférence du Parti, en décembre 1922, la direction se chargea d'appliquer la nouvelle directive moscovite : le front unique. Traduit sur le plan australien cela signifiait que les communistes devaient s'efforcer d'entrer dans le Labour Party ainsi que le tentaient les communistes anglais dans leur pays. Une première conférence du Front uni eut lieu en avril 1923 à Sidney, une résolution y fut adoptée : on demandait au Labour Party d'admettre dans ses rangs d'autres groupements ouvriers. Immédiatement après à la conférence du Labour Party pour la Nouvelle Galles du Sud, une forte tendance dirigée par le chef régional s'exprima en faveur de cette motion communiste.

Mais ce premier succès communiste aboutit à un résultat exactement opposé : un autre leader travailliste, J. T. Lang déclencha une campagne

vigoureuse, s'empara de la direction du Parti travailliste dans la Nouvelle Galles du Sud, et soumit le cas au Comité fédéral exécutif du Parti, qui en octobre 1923, annula la décision du Parti de la Nouvelle Galles du Sud et ordonna l'expulsion du Labour Party de tous les communistes connus. En 1924, la conférence nationale du Parti approuva cette décision sévère du Comité fédéral et exigea de tous les membres l'engagement de ne pas coopérer avec les communistes.

Pendant tout ce temps, l'influence du Parti ne se faisait pas sentir beaucoup dans le pays. Le nombre des membres du P.C. restait très faible : un document officiel donne le chiffre de 500 en 1928, et ce nombre englobe le groupe le plus important, celui de Sidney : 100 membres, et il précisait : « *Le parti est encore faiblement organisé et le niveau théorique des groupements est bas. Bien que dans certains cas, il ait eu une grande influence sur les trade-unions, le P.C. n'est pas, d'une façon générale, en rapport assez étroit avec ces dernières. Il ne s'est pas non plus occupé suffisamment des usines et des ateliers. A Sidney, ville de plus d'un million d'habitants, le parti se trouve isolé* ». (Rapport présenté au VI^{me} congrès de l'I.C., en 1928).

Les gains électoraux ne furent pas plus considérables en Nouvelle Galles du Sud, le chef du P.C., Garden recueillit en 1925 300 voix ; au Queensland, en 1929, cinq candidats communistes totalisèrent 3.000 voix et aux élections sénatoriales en 1931, le P.C. obtint 28.000 voix.

Bien que très faible et peu important, le P.C. d'Australie n'a pas pu échapper à l'évolution générale dont furent l'objet tous les membres de l'Internationale communiste. En 1924, après le V^{me} congrès, fut décrétée la fameuse « bolchevisation » des partis membres du Komintern. Les répercussions se firent sentir jusqu'en Australie : à la fin de 1925, le chef du P.C. Garden, quitta le Parti et en 1926 un autre leader, Barrachi, le suivit. Lorsque, après le VI^{me} congrès du Komintern un autre « tournant » fut effectué avec la proclamation des thèses sur la fin de la « consolidation provisoire » du capitalisme et une nouvelle période de « radicalisation » des masses, tous les partis-membres du Komintern accomplirent ce nouveau virage, connu en France sous le nom de la tactique « classe contre classe ».

En Australie, de même qu'en Angleterre la conséquence fut l'interdiction de continuer l'effort tendant au rapprochement et à la coopération avec le Labour Party. Cette politique pratiquée depuis très longtemps fut qualifiée d'opportuniste et mit en mauvaise posture les chefs du P.C. C'est pourquoi, ils refusèrent de publier les directives du Komintern lors des élections en 1929 et au lieu de se tourner contre les travaillistes, continuèrent à leur accorder leur appui.

Le Komintern intervint bientôt et par l'intermédiaire du chef minoritaire, L. L. Sharkey, déclencha la campagne contre la direction officielle qualifiée d'opportuniste, déviationniste, liquidatrice, etc. En janvier 1930 à la conférence annuelle du P.C., les pro-moscovites obtinrent la majorité dans le nouveau Comité central. Désormais, le P.C. d'Australie ne connaîtra plus de lutte de tendance ; l'organe du P.C. « *Workers' Weekly* », dont le tirage ne dépassait pas 5.000 exemplaires, cessa d'être ouvert à la discussion contradictoire et devint le porte-parole de la politique officielle ; le P.C. qui commença son activité comme un groupement marxiste, sans grande connaissance du bolchévisme, se transforma dans les années 30 en un parti léniniste-stalinien. Quant à Sharkey il est toujours resté depuis lors chef du P.C.

Il ne pouvait pas évidemment prévoir que quatre ans plus tard, Moscou lui imposerait la même tactique contre laquelle il venait de se dresser. En effet, avec le VII^{me} congrès du Komintern, la tactique du front unique avec les socialistes fut de nouveau à l'honneur. A partir de cette date, les dirigeants du P.C. d'Australie s'efforcèrent de l'appliquer. L'orateur officiel du P.C. d'Australie au VII^{me} congrès, Billet, déclara fièrement : « *Un autre bon exemple de l'activité du front unique fut la grande campagne menée contre la menace du gouvernement Stevens de déposer au Parlement un projet de loi sur « les organisations de haute trahison » (Disloyal Organisation Bill), projet dirigé contre le Parti communiste... Le Parti a réussi à entraîner dans cette campagne les plus importantes Trade-Unions et les sections du Labour Party, malgré le fait que le Comité exécutif du Labour Party s'était opposé à participer à cette campagne* ».

Le II^{me} congrès du P.C. d'Australie se réunit en décembre 1935, pour faire siennes « les résolutions du VII^{me} congrès de l'Internationale Communiste » et il donna comme chiffre de ses membres : 3.000. L. Sharkey se fit le champion du front unique avec les travaillistes, aussi furieusement qu'il avait combattu auparavant cette idée. Il écrivait en 1937, à la veille de la campagne électorale : « *La lutte pour le front unique et pour un gouvernement travailliste continue en Australie. Le P.C. d'Australie s'est adressé à la Commission exécutive du Parti travailliste pour lui demander l'admission du P.C. au Parti travailliste. Malheureusement la Commission exécutive a repoussé cette demande* ». Malgré ce refus, Sharkey est feu et flamme pour l'avènement des travaillistes au pouvoir : « *Le Parti communiste d'Australie considère l'avènement au pouvoir d'un gouvernement travailliste aux prochaines élections, comme une tâche immédiate, d'une extrême importance. Il faut un gouvernement travailliste pour satisfaire les besoins urgents de la classe ouvrière et défendre la paix et la démocratie* ». Pour aider les travaillistes, le P.C. renonça à présenter ses propres candidats : alors qu'en 1934 il avait obtenu 75.000 voix, en 1937 on annonça : « *Le P.C. dans l'intérêt de l'unité a retiré tous ses candidats* ».

Cette tactique du front uni antifasciste aida les communistes australiens, comme partout ailleurs, à sortir de l'isolement : l'influence du parti se faisait sentir dans la vie politique et sociale du pays et le nombre des adhérents augmenta sensiblement : même sans accepter comme digne de foi le chiffre avancé de 30.000 membres, il n'en reste pas moins que le P.C. d'Australie dépassa pour la première fois le chiffre de 10.000 adhérents.

Le gouvernement contre les menées communistes

En septembre 1939, le déclenchement de la guerre, précédé de la signature du pacte Hitler-Staline contraignit le P.C. à un nouveau tournant politique. Il fut surpris par la signature du pacte germano-soviétique et selon l'historien officiel du Parti, E. W. Campbell : « *Le Comité central au moment de la déclaration de la guerre donna une appréciation inexacte de son caractère. Le Parti avait à tel point développé la campagne de haine contre le fascisme et avait mené une longue agitation pour la prise des mesures décisives pour barrer la route à l'agression fasciste, qu'il omit de se rendre compte des motifs impérialistes qui amenèrent la déclaration anglo-française de guerre contre l'Allemagne nazie... Cependant, cette erreur*

fut de courte durée et le Parti s'orienta rapidement vers une politique judicieuse léniniste... » En d'autres termes cela signifie que Moscou ne se donna pas la peine entre le 23 août et le 3 septembre de mettre les partis communistes étrangers au courant de sa volte-face ; ceux-ci étaient incapables de la comprendre seuls et il fallut la directive de Moscou pour remettre bon ordre.

L'Australie étant entrée dans la guerre aux côtés de la Grande-Bretagne, cette nouvelle attitude du P.C. le discrédita complètement : le nombre d'adhérents tomba à 4.000 et en outre le gouvernement de Menzies prononça le 17 juin 1940 l'interdiction du P.C., mesure qui resta valable jusqu'au 18 décembre 1942.

En face d'une interdiction promulguée selon les formules de la démocratie libérale classique, les communistes trouvent presque toujours le moyen de la déjouer par l'emploi d'une double tactique : camouflage sous un autre titre et combinaison de l'action légale et illégale. C'est pourquoi, l'organe du P.C. « *Tribune* » continua de paraître clandestinement et dès septembre 1940 les candidats communistes se présentèrent aux élections législatives sous l'étiquette d' « indépendant » ou de « socialiste ».

Le P.C. avait encore à subir une autre surprise : de même que sa direction avait soutenu jusqu'au bout la tactique antifasciste, sans prévoir le pacte germano-soviétique, de même elle s'enfonça si profondément dans la tactique défaitiste et pro-allemande, que son organe « *Tribune* » écrivait sous la date du 22 juin 1941 : « *Il n'y a pas la moindre preuve dans toutes les ruses employées par les ennemis de l'Union soviétique pour enfoncer un coin entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne, que leurs relations ne sont autres que amicales et pacifiques* ». Au matin du 22 juin les troupes allemandes attaquèrent l'U.R.S.S. et la tactique du P.C. changea une fois de plus.

Les communistes se transformèrent en ultra-patriotes et offrirent de nouveau aux travaillistes l'unité d'action. Le Parti travailliste, devenu gouvernemental en septembre 1941, se montra très méfiant à l'égard de ces ouvertures communistes : la conférence nationale de 1942 renforça les prescriptions interdisant toute coopération avec les communistes. Toutefois, le gouvernement décida de lever l'interdiction du P.C., qui désormais reprit son activité légale. Les syndicats furent exposés également à la tactique du noyautage communiste et aux élections législatives de 1943 le P.C. présenta 16 candidats qui recueillirent 70.000 voix. Le nombre des membres commença à augmenter également : cette augmentation coïncida presque avec la victoire soviétique de Stalingrad et le début de la marche soviétique vers l'Ouest : de 7.000 membres en mai 1942, le P.C., selon les données officielles passa à 17.600 en décembre 1942.

En 1946, aux premières élections législatives d'après-guerre, le problème communiste se posa à nouveau : Menzies, leader du Parti libéral, réclamait un contrôle renforcé des activités communistes et le Parti travailliste dans sa conférence nationale rejetait toute forme de coopération avec les communistes, mais se prononçait contre son interdiction. Le Parti travailliste redevenu gouvernemental, telle resta la politique à l'égard des communistes pendant cette législature.

Mais à la veille des élections de 1949, la situation s'aggrava : les partis communistes de tous les pays asiatiques avaient reçu la directive de passer à l'action violente, qui prit différentes formes, depuis les insurrections armées en Indonésie, aux Philippines, en Birmanie jusqu'aux violents mouvements de grève au Japon. Le P.C. d'Aus-

tralie obéit aux ordres et une série de grèves éclata dans les syndicats, notamment dans les mines et dans l'industrie des transports et de la métallurgie. Dès le début de cette année Menzies, chef de l'opposition s'était prononcé pour l'interdiction du P.C., et l'agitation sociale des communistes alimentait utilement cette campagne.

Le gouvernement travailliste, présidé par Chifley se trouva dans une position délicate, car les dénonciations verbales lancées contre les communistes ne suffisaient pas. C'est pourquoi, lors de la grève déclenchée par la Fédération des mines (qui était aux mains des communistes) les premières mesures furent prises à l'adresse du P.C. : perquisition de la Maison Marx (siège du P.C. à Sidney), arrestation de certains dirigeants communistes syndicaux qui avaient mis leurs fonds à la disposition des grévistes.

Puisqu'il fallait mener une politique de sanctions et de représailles contre les communistes, le Parti libéral paraissait plus indiqué pour cette tâche que le Parti travailliste et les résultats des élections du 10 décembre 1949 marquèrent le progrès des libéraux et les pertes travaillistes (48 % des suffrages exprimés contre 53 % en 1946). Selon le livre de L. Webb : « *Communism and Democracy in Australia-a survey of the 1951 referendum* » : « *La plupart des commentateurs trouvèrent dans l'attitude travailliste à l'égard des communistes la cause majeure de sa défaite* ».

Le 27 avril 1950, le nouveau gouvernement Menzies, conformément à ses promesses électorales, présenta au Parlement le Projet de loi sur la dissolution du Parti communiste (Communist Party Dissolution Bill), qui devait être approuvé aussi par le Sénat, où les travaillistes détenaient la majorité. Trente-cinq séances parlementaires furent consacrées à ce débat, qui se prolongea jusqu'au 27 octobre, plaçant le Labour Party dans une position très délicate. Finalement le projet de loi fut voté par les deux Chambres, mais il restait à la Cour suprême à se prononcer sur sa validité, car les adversaires y avaient fait recours. Le 9 mars 1951, les juges de la Cour suprême décidèrent par 6 voix contre 1 que cette loi anti-communiste était incompatible avec la législation et la constitution. Une semaine plus tard, les deux Chambres furent dissoutes et le gouvernement Menzies se présenta aux urnes le 28 avril 1951. Les résultats électoraux confirmèrent le gouvernement de Menzies, qui perdit cinq sièges au Parlement au profit des travaillistes, mais obtint la majorité au Sénat. Le gouvernement soumit au nouveau Parlement un amendement à la Constitution pour rendre valable la législation anti-communiste. Une vaste campagne se déclencha à travers le pays et cette fois le Labour Party se prononça contre l'adoption de la loi anti-communiste. Le résultat du referendum du 22 septembre fut le suivant : 2.317.927 pour l'interdiction du Parti communiste et 2.370.009 contre, c'est-à-dire une majorité de 53.000 ou un pourcentage de 50,48 %. Le gouvernement était battu. Ce referendum consacra la rupture entre le gouvernement Menzies et l'opposition travailliste sur la politique à mener à l'égard des communistes, rupture qui n'allait cesser de s'aggraver. D'autre part, ce referendum et cette rupture coïncidaient avec l'avènement du Dr. H. V. Evatt à la présidence du Parti travailliste.

H. V. Evatt et les communistes

A la différence de ses prédécesseurs à la présidence du Labour Party, Evatt ne fit pas sa carrière dans les Trade-Unions ; c'est un intellectuel qui gravit tous les échelons de la hiérarchie dans la magistrature. D'abord juge à la Cour suprême,

ensuite Procureur général, Evatt eut dès cette époque l'occasion de s'occuper du communisme, avant d'entrer dans l'arène parlementaire. Par exemple, c'est lui qui annonça, en sa qualité de Procureur général, la levée de l'interdiction du Parti communiste, le 18 décembre 1942 en ces termes, selon le livre de L. Webb : « *L'interdiction s'est imposée à une époque où la Russie soviétique était un pays neutre. Puisque la Russie est devenue l'alliée de la Grande-Bretagne, la plupart de ceux qui ont été auparavant ralliés au P.C. d'Australie, supportent aujourd'hui activement notre effort de guerre.* »

Après les élections législatives de septembre 1946, Evatt entra dans le gouvernement travailliste en qualité de ministre des Affaires étrangères, dirigea la délégation australienne à l'O.N.U., où il fut le président de son Assemblée générale. Après le passage du Parti travailliste à l'opposition il devint vice-président du Parti. Le 13 juin 1951, J. B. Chifley, chef du Parti mourut subitement et H. V. Evatt fut élu à sa place. Connu pour son hostilité bien plus ferme que celle de Chifley, au projet d'interdiction du Parti communiste, Evatt s'empressa d'organiser une campagne vigoureuse contre cette proposition. D'abord une forte fraction du Parti prit une attitude très réservée à l'égard de cette politique préconisée par Evatt mais avec le développement de son action dynamique et en raison du résultat acquis, Evatt réussit à orienter dans son sens le Parti travailliste. Dès que le résultat du referendum fut connu, Evatt donna libre cours à son enthousiasme : « *Le peuple australien a rejeté la campagne de propagande sans scrupule et hystérique de Menzies et par là il a sauvé lui-même et ses enfants de l'agression insidieuse de l'Etat policier* ».

Toutefois, au cours de cette campagne, le Parti travailliste, et même le Dr. Evatt, insistaient sur le fait que leur hostilité contre la politique anti-communiste du gouvernement concernait uniquement les méthodes de lutte anti-communiste, mais nullement la position de principe : ils se déclarèrent souvent aussi hostiles au communisme que le gouvernement lui-même. Ce n'est que depuis deux ans — et cette période coïncide avec le développement de la détente — que le Dr. Evatt s'est dressé non seulement contre les méthodes de lutte contre le communisme, mais contre le principe même de cette lutte.

Cette évolution du Dr. Evatt ne manqua pas d'avoir des effets fâcheux au sein de son Parti. Les groupes industriels catholiques formés au sein du Labour Party avec le seul but de combattre le communisme sur le plan syndical commencèrent à manifester leur hostilité au Dr. Evatt, hostilité qui devint conflit ouvert au cours de 1955. A l'intérieur du Parti également de forts courants d'opposition se dessinèrent, à tel point que le Dr. Evatt donna sa démission en tant que leader du Parti, pour pouvoir être confirmé dans cette fonction par un nouveau vote. En effet, il fut immédiatement réélu au scrutin secret (53 voix contre 22 à A. Calwell).

Au cours de 1955 la rupture a été consommée en deux étapes au sein du Parti travailliste : dans le Parlement fédéral se forma un groupe dissident de 7 députés anti-communistes travaillistes, dirigé par Robert Yoshna, tous élus dans l'Etat de Victoria et le gouvernement travailliste de cet Etat de Victoria, présidé par Cain fut mis en minorité, à la suite de la défection de 11 députés anti-communistes travaillistes qui se rallièrent à l'opposition libérale pour mettre en minorité le gouvernement travailliste.

A la suite de ce vote, des nouvelles élections

furent organisées dans cet Etat le 28 mai, dont les résultats furent très instructifs, à deux égards : défaite de 11 candidats travaillistes dissidents, dont le chef Coleman ne fut pas réélu, et échec du Parti travailliste officiel qui souhaitait être le bénéficiaire de cette défaite. Car les vrais bénéficiaires furent les libéraux, qui gagnèrent 9 nouveaux sièges, ce qui leur assura une majorité absolue de trois voix dans le nouveau Parlement.

Alors que sur le plan parlementaire, les libéraux tirèrent profit de cette querelle travailliste, sur le plan syndical, les communistes regagnèrent du terrain : en juillet dernier ils remportèrent la victoire dans les syndicats de cheminots de l'Etat de Victoria, ce qui donna lieu à ce commentaire du président du gouvernement australien Menzies : « *Il paraît évident que lorsque le Dr. Evatt déclenche une attaque pour liquider les groupes qui ont pris la tête d'une action syndicale contre le communisme, il défend les intérêts des communistes.* »

Au cours de 1955, le Dr. Evatt s'est élevé systématiquement contre toute mesure gouvernementale qui pouvait gêner les communistes. A la fin d'avril par exemple, il se dressa avec violence contre l'envoi de contingents australiens en Malaisie où sévissait la rébellion communiste depuis 1948, déclarant : « *Le Labour Party australien est convaincu que l'emploi de forces armées australiennes en Malaisie — soit en garnison, soit dans le combat de la jungle — compromettrait les relations entre ces deux pays. Ce serait une folie qui passerait facilement pour une agression. Les masses malaises la considéreraient comme une intrusion inadmissible.* »

Un second exemple, de loin plus grave, devait troubler l'opinion publique australienne durant plusieurs semaines. Il s'agit de l'affaire Petrov. Le 3 avril 1954, Vladimir Petrov communiqua à un agent de la Sécurité australienne un certain nombre de documents qui se trouvaient à l'Ambassade soviétique. Un de ces documents était rédigé et dactylographié par Fergan O' Sullivan, lorsqu'il était en 1951 employé au « *Sidney Morning Post* ». Dans ce document son auteur fournissait des renseignements sur certaines personnalités australiennes, indiquant plus spécialement leurs relations avec la Sécurité. Or, en avril 1953, O' Sullivan devint secrétaire de presse du Dr. Evatt. Un autre personnage de l'entourage très proche du Dr. Evatt figurait sur les documents secrets soviétiques : Allan John Dalziel, secrétaire privé du Dr. Evatt au cours de nombreuses années, y compris la période où celui-ci était ministre des Affaires étrangères. L'espionnage soviétique s'était mis en contact avec Dalziel avant l'arrivée de Petrov, mais en dépit de ce contact n'obtint pas les renseignements espérés. Un agent soviétique dit à ce propos — à Petrov « *qu'il sentait bien que Dalziel était très bien disposé à l'égard de l'Union soviétique, mais qu'il était toujours très prudent et réservé dans tout ce qu'il disait au cours de leurs entrevues.* »

La Commission sur l'espionnage publia son Rapport le 22 août dernier ; ses révélations, notamment en ce qui concerne Burgess et Mac Lean, eurent un retentissement mondial et furent confirmées par le gouvernement de Londres. Cependant, le Dr. Evatt persistait à ne voir dans tout le travail accompli par la Commission qu'une arrière-pensée : nuire à sa propre réputation politique ; il mit en doute l'authenticité de ces révélations.

Aussi entreprit-il une démarche bien curieuse : il écrivit une lettre à Molotov pour lui demander son opinion sur les révélations de Petrov. Molotov lui envoya sa réponse disant que « *ces docu-*

ments n'étaient que des faux fabriqués sur les instructions de personnes intéressées à la détérioration des relations soviéto-australiennes et au discrédit de leurs adversaires politiques. »

Fort de cet appui, le Dr. Evatt monta à la tribune du Parlement fédéral, le 19 octobre pour déclarer solennellement : « *J'attache une importance spéciale à cette lettre, qui montre clairement que le gouvernement soviétique nie l'authenticité des documents de Petrov. L'affaire ne peut pas être laissée où elle est actuellement. Il faudrait créer une commission internationale en accord avec la Russie pour régler le différend une fois pour toutes.* »

Le gouvernement saisit cette occasion unique

pour passer à l'attaque contre le Dr. Evatt. Le 25 octobre le président Menzies riposta énergiquement et une bagarre s'en suivit au cours de laquelle le Dr. Evatt, pour avoir traité le speaker du Parlement de « menteur », fut expulsé de la salle et obligé de s'excuser ensuite.

L'aboutissement de cette affaire fut l'annonce des élections législatives pour le 10 décembre, alors que l'actuel Parlement aurait pu rester en fonction jusqu'en 1957. Les travaillistes eux-mêmes sont persuadés que la démarche du Dr. Evatt va leur faire perdre plusieurs dizaines de milliers de voix et nombre de militants travaillistes demandent son remplacement à la tête du parti.

La nouvelle tactique parlementaire des communistes et des socialistes nenniens en Italie

DEPUIS l'élection de Giovanni Gronchi à la présidence de la République italienne, grâce aux voix des socialo-communistes, l'ouverture à gauche est au centre de la politique intérieure de l'Italie. Malgré les efforts du P.S.I. (Parti socialiste italien = Nenni) et du P.C.I. (Parti communiste italien = Togliatti), la coalition gouvernementale constituée au lendemain de l'élection présidentielle sous la direction du démocrate-chrétien Segni reconduit purement et simplement celle qu'avait réalisée Scelba (démocratie chrétienne, parti républicain italien, parti libéral italien, parti social-démocrate italien). Mais, sans tenir compte du refus des démocrates chrétiens, Nenni n'a pas cessé depuis lors de réclamer « *l'admission de la classe ouvrière à la gestion de la République* », c'est-à-dire soit un gouvernement de coalition P.S.I. + D.C., avec appui du P.C.I., soit un gouvernement démocratique homogène, avec le soutien du P.S.I. et du P.C.I. On remarquera que Nenni ne faisait guère appel à l'union laïque, pour ne pas heurter les démocrates chrétiens et aussi pour parer à l'hostilité des libéraux et des sociaux-démocrates. Ces manœuvres toutefois n'empêchèrent pas le gouvernement Segni (sous l'influence du libéral Malagodi et du démocrate-chrétien Fanfani) de reprendre peu à peu la politique de défense républicaine du gouvernement Scelba.

Il fallait aux socialo-communistes tenter une grande manœuvre pour arrêter cette politique, et rendre à nouveau possible l'ouverture à gauche. *L'affaire des tribunaux militaires* leur en a fourni l'occasion.

L'affaire des tribunaux militaires

Le 26 août 1955, sur mandat des autorités judiciaires militaires, le secrétaire politique du P.S.I. de Bologne, Silvano Armaroli, est arrêté et inculpé de propos injurieux contre le gouvernement. Le lendemain, c'est un tollé non seulement de la presse socialo-communiste mais de tous les groupements démocratiques. De quoi s'agissait-il ?

L'article 103 de la Constitution de la République italienne dit : « Les tribunaux militaires, en temps de guerre, sont compétents dans le cadre de la loi ; en temps de paix, ils ne sont compétents que pour les infractions militaires commises par des membres des forces armées. » Or, qui est « membre des forces armées » ? Le code militaire du 20 février 1941 spécifie dans son article 8 que

l'appartenance aux forces armées ne cesse que le jour du dégageant définitif de toute obligation militaire. Il y avait contradiction entre Constitution républicaine et code militaire royal. La Cour de cassation, tribunal suprême, avait statué dès 1951 que le code militaire devait être respecté dans l'attente d'un texte législatif nouveau, l'article 103 de la Constitution n'ayant qu'une portée programmatique. Ainsi en Italie disponibles et réservistes étaient soumis à une législation et une procédure pénales bien plus sévères que celles s'appliquant au reste des citoyens... Pour une infraction aussi typiquement politique que le *villipendio*, un journaliste réformé encourait six mois à trois ans de prison, un journaliste réserviste deux à sept ans agrémentés de détention préventive immédiate.

Cette situation était intolérable et ambiguë : intolérable du point de vue de l'équité ; ambiguë du point de vue juridique car il s'agissait autant d'une question de compétence *ratione materiae* (quelles infractions sont à juger par les tribunaux militaires) que *ratione personae* (quels individus sont à juger par les tribunaux militaires).

Dès le 27 août le ministre de la Justice, Moro, annonça que le code militaire allait être réformé.

Les socialo-communistes se déchainèrent. Toutefois ils se gardèrent bien de distinguer l'aspect double de la compétence des tribunaux militaires. Moment et terrain sont bien choisis : antimilitarisme foncier du gros de la population, défense des grands principes de liberté individuelle et d'égalité des citoyens devant la loi, vacances parlementaires permettant de « travailler au corps » l'opinion publique, « victime » socialiste, dissensions graves au sein de la majorité démocratique. La campagne de presse est orchestrée.

Et, dès le commencement, la position du gouvernement est délicate. Le 1^{er} septembre, le P.S.I. demande la convocation d'urgence de la Commission de la justice de la chambre pour statuer sur les trois projets de réforme des tribunaux militaires, en instance depuis 1953. Et précisément l'un de ces projets avait été l'œuvre commune du socialiste nennien Luzzatto et des libéraux Cortese et Confalonieri, ministres du gouvernement Segni...

Segni fait front. La Commission de la justice est convoquée pour le 12 septembre, et dès le 6 le vice-président du gouvernement, le social-démocrate Saragat, se charge de mettre les choses au point : définition étroite de l'appartenance aux forces armées pour les délits d'opinion, main-

tien total de la compétence des tribunaux militaires pour les atteintes à la sûreté de l'Etat. Mais cette thèse déjà ancienne du rapporteur démocrate-chrétien Riccio avait fait des monarcho-fascistes les arbitres de la Commission renforçant ainsi encore l'emprise socialo-communiste sur certains éléments gauchistes de la majorité, obsédés par un soi-disant « péril réactionnaire » (1). Bref : avec un peu de chance la coalition gouvernementale pouvait être définitivement compromise par les socialo-communistes.

Les passions s'accroissent. Les arrestations de journalistes par les autorités militaires pour *vilipendio* s'élèvent à Bologne à sept... Le 8 septembre, Armaroli est condamné à 9 mois de réclusion pour infraction à l'article 81 du code pénal militaire qui punit le *vilipendio al Governo del Re Imperatore*... La position du gouvernement est intenable. Et les efforts des socialo-communistes, sentant la victoire proche, de redoubler. Ils tentent d'utiliser l'indignation presque générale à une double fin : faire éclater la coalition du centre, restreindre au maximum la compétence des tribunaux militaires dans la répression de l'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat.

L'opposition libérale et républicaine gagne du terrain ; les sociaux-démocrates hésitent à suivre Saragat ; des cas de conscience (*sic*) se posent à de nombreux démocrates. L'opposition monarchiste-M.S.I. combat la réforme gouvernementale pour la raison inverse : elle veut le maintien intégral du code militaire de 1941. De nombreuses réunions du Cabinet se déroulent, houleusement. Cependant, sans se presser, les ministres de la Justice et de la Défense, Moro et Taviani, élaborent un projet détaillé de réforme de la compétence des tribunaux militaires en temps de paix.

Le 12 septembre, devant la Commission de la justice, Moro défend la thèse gouvernementale : compétence permanente des tribunaux militaires en cas d'espionnage et de haute trahison. Après d'interminables discussions, la Commission distribue le 26 septembre aux députés deux rapports : un rapport majoritaire favorable au gouvernement (Riccio), un rapport minoritaire socialo-communiste hostile (Berlinguer et Cavallari). En même temps, le gouvernement Segni refuse d'avoir recours au vote de confiance pour faire passer son projet.

Entre temps la presse démocratique avait fini par se reprendre et par déceler la double manœuvre socialo-communiste. La compétence des tribunaux militaires en France, en Belgique, en Suisse et surtout en Union soviétique est mise en relief, systématiquement. Le 26 septembre le groupe parlementaire démocrate-chrétien approuve le projet Moro-Taviani par 199 voix contre 4. Chez les libéraux, Malagodi se dresse contre Villabruna et, au risque de faire éclater le parti, l'emporte. Enfin le 4 octobre, Moro, après quelques retouches au projet, convainc l'opposition sociale-démocrate conduite par Matteotti. Seuls les républicains, malgré Pacciardi, demeurent hostiles. Le gouvernement ne s'était pas laissé affoler, et il avait fait en sorte d'assurer avant tout la cohésion de la majorité.

Finalement le projet Moro-Taviani, jugé d'ailleurs insuffisant par les militaires, se présente sous la forme d'une nouvelle rédaction de l'article 7 (compétence *ratione materiae*) du code pénal militaire : la compétence des tribunaux

militaires s'étendra aux militaires en congé illimité en cas d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat (2) mais pour tous les délits d'opinion commis par des hommes non sous les armes seuls les tribunaux civils seront compétents.

Les débats débutent le 11 octobre. L'opposition « irréductible » des « seuls défenseurs intègres de la constitution républicaine contre le code militaire fasciste » est menée par Targetti (P.S.I.) et Cavallari (P.C.I.). Quatre amendements s'opposent au projet gouvernemental : deux amendements communistes, un amendement socialiste et un amendement mixte P.R.I.-P.L.I. Par une ultime manœuvre les socialo-communistes retirent leurs amendements et bloquent leurs voix sur la proposition P.R.I.-P.L.I. : « Appartiennent aux forces armées, quant aux effets de la juridiction militaire, les citoyens qui au moment où fut commis l'acte imputé se trouvaient en service actif dans les forces armées ». Cet amendement est rejeté par 275 contre 244 voix. Le scrutin avait été secret ; son analyse est donc malaisée. Il apparaît toutefois que presque tous les républicains et de nombreux libéraux, sociaux-démocrates et démocrate-chrétiens ont voté l'amendement. Par contre la forme même de cet amendement fit que presque toutes les voix des monarchistes et du M.S.I. se portèrent sur le texte du gouvernement. L'ouverture à droite, tant escomptée par les socialo-communistes pour prouver la « collusion entre Segni et la réaction », était chose faite.

Le vote final se déroula le 27 octobre 1955. Entre temps, le projet Moro-Taviani avait pris aux yeux de l'opinion publique de plus en plus l'allure d'un loi essentiellement anti-communiste : sans mettre les saboteurs communistes hors la loi, le projet gouvernemental permettrait au moins de les déférer même en temps de paix devant les tribunaux militaires.

A la veille du vote, Pietro Nenni était revenu de son périple sino-soviétique et de son entretien de plus de sept heures avec le premier secrétaire du P.C.-U.R.S.S. Khrouchtchev. Quelles consignes allait-il faire appliquer ? Un appel d'union démocratique contre la « loi scélérate » ?

La journée commença par deux manœuvres opposées. Le M.S.I. proposa que l'offense au drapeau fût comprise dans la nouvelle rédaction de l'article 7 ; cet amendement fut rejeté par 286 contre 184 voix. Encouragé par ce scrutin, Capalozza (P.C.I.) revint à la charge en demandant une extension sensible des délits dorénavant déférés au juge civil ; l'amendement est rejeté par 248 contre 222 voix. Constatant une lente détérioration de la situation, le P.S.I. essaie de troubler les députés du centre en les attaquant sur un point particulièrement sensible : il demande que seul le juge civil soit compétent pour l'instigation aux infractions militaires par voie de la presse. L'amendement est rejeté contre toute attente par 249 contre 214 voix. Alors, les socialo-commu-

(1) Au sein de la Commission de la justice les voix se partageaient comme suit : favorables au projet gouvernemental — 25 démocrates-chrétiens ; hostiles — 20 socialo-communistes, 2 libéraux, 1 républicain, 1 social-démocrate ; abstention — 7 monarcho-fascistes.

(2) Jusqu'à l'âge de 55 ans, les hommes italiens répondront donc toujours devant les tribunaux militaires des infractions suivantes : haute trahison ; instigation à la haute trahison ; conspiration ; constitution de bandes armées ; intelligence avec l'étranger et offre de services ; suppression, destruction, falsification ou soustraction d'actes, de documents ou de choses concernant la force, la préparation ou la défense militaires de l'Etat ; révélation de secrets militaires à fin d'espionnage ; recherche d'informations à fin d'espionnage ; exécution indue de plans et introduction clandestine en des lieux d'intérêt militaire à fin d'espionnage ; correspondance avec un Etat étranger à fin de commettre espionnage ou trahison ; infirmité provoquée par un militaire ; instigation aux infractions militaires ; non présentation aux appels de contrôle.

nistes recourent à une manœuvre de procédure : ayant constaté que devant les interminables interventions de l'opposition les bancs de la majorité s'étaient lentement vidés, ils exigent la fermeture des portes et le vote immédiat sur le fond. Derechef ils échouent — un dernier amendement communiste est rejeté par 259 contre 210 voix. Somme toute l'opposition s'effrite peu à peu. Pendant toute l'après-midi Togliatti et Nenni se consultent.

Volte-face des socialo-communistes

Le moment du vote venu, Francesco de Martino au nom du P.S.I. et Fausto Gullo au nom du P.C.I. font soudain savoir que leurs partis voteront en faveur du projet Moro-Taviani. Voici leurs déclarations.

DE MARTINO : « Nous voterons en faveur du projet gouvernemental car il constitue en définitive un succès de l'opposition. La pression de l'opinion publique a suggéré au gouvernement le bon sens de soustraire aux tribunaux militaires les délits d'opinion commis par des citoyens soumis aux obligations militaires. Quoique partielle, cette solution est meilleure que la situation de fait préexistante. Nous ne nous contenterons toutefois pas de ce compromis. Nous n'abandonnerons pas la lutte tant que le code pénal militaire en temps de paix ne sera pas entièrement réformé — spécialement en ce qui concerne les citoyens qui n'accomplissent pas leur service militaire. »

GULLO : « Nous aussi, nous voterons pour en estimant avancer d'un pas vers la suppression totale de la juridiction militaire en temps de paix. La question ne devrait même pas se poser tant est claire l'interprétation de l'article 108 de la Constitution qui régit la position du citoyen non sous les armes. Néanmoins, entre le maintien en vigueur des normes du code militaire fasciste et le correctif qu'y apporte aujourd'hui le gouvernement nous voyons la possibilité d'améliorations ultérieures. »

Était-ce une tentative de dernière heure pour pousser les monarchistes et le M.S.I. à voter contre le gouvernement et pour aboutir ainsi à une nouvelle majorité « à la Gronchi » ? On ne sait. Ammirante (M.S.I.) et Covelli (P.N.M.) ripostent immédiatement : monarchistes et M.S.I. voteront en bloc pour le projet de loi anti-communiste Moro-Taviani.

En scrutin secret, la loi sur la compétence des tribunaux militaires en temps de paix est votée par 377 contre 97 voix.

Seuls quelques libéraux, républicains et démocrates groupés autour de la Malfa (P.R.I.) et Villabruna (P.L.I.) s'étaient battus jusqu'au bout ; ils savourèrent leur victoire morale éclatante sur les socialo-communistes dont la récente ardeur « libérale » les avait exaspérés.

Une analyse serrée du scrutin permet d'affirmer que plus de soixante députés socialo-communistes se trouvent parmi ceux qui ont voté contre le gouvernement. Désaccord ? Ou manœuvre pour « gonfler » l'opposition idéaliste au sein de la majorité démocratique ? Il est difficile de répondre.

Immédiatement après le vote, Nenni déclara aux journalistes : « Ce matin, sur l'amendement fasciste s'était formé un groupement de droite qui, s'il avait voulu, aurait pu profiter de notre abstention pour repousser la loi et pour rouvrir aux citoyens la porte des geôles militaires pour délit d'opinion. C'est ce risque que nous avons voulu éviter ». Togliatti ne dit rien.

Le lendemain, le 29 octobre, les socialo-commu-

nistes en s'abstenant massivement au Sénat permettent le vote du budget de l'Intérieur et de la Police (!) présenté par Tambroni (D.C.)... Or, pour le vote du 28 octobre le gouvernement ne courait aucun risque — en effet, l'explication du vote socialo-communiste fournie par Nenni est fallacieuse : le même jour par 270 contre 200 voix la Chambre avait voté les budgets des P.T.T. et des Transports. Le revirement socialo-communiste fit simplement passer la majorité de 270 à 377 voix. Pour le vote du 29 octobre, il en allait tout autrement : le gouvernement paraissait irrémédiablement battu à cause de l'absence de très nombreux sénateurs de la majorité.

S'agissait-il de manœuvres épisodiques ? Non, car de nouveau, le 1^{er} novembre, au parlement régional de Sicile — à la veille d'ailleurs d'une visite officielle du président Gronchi — les socialo-communistes votent en bloc pour la coalition gouvernementale, objet d'une motion de défiance de l'opposition de droite. Et là encore la majorité gouvernementale était largement acquise, même si les socialo-communistes s'étaient joints à la droite.

Que s'était-il donc passé ? Pour que le P.C.I. et le P.S.I. aient accepté de perdre complètement la face (les éventuels traîtres visés par le projet Moro-Taviani votent pour ce projet après deux mois de protestations hystériques), pour qu'ils aient révisé soudainement et totalement leur tactique parlementaire, il faut qu'il y ait eu plus que des considérations d'opportunité.

Ordres généraux reçus de Moscou ? Très probablement. D'autant plus probablement qu'il s'agit d'un changement systématique trouvant son écho dans le soutien donné en France au gouvernement par les communistes depuis le 3 novembre. Mais ordres transmis sans doute par Pietro Nenni — ce qui suffit pour expliquer les réactions assez grincheuses de *l'Unità*.

Les nouvelles directives ont provoqué des « mouvements divers », non chez les communistes, mais chez les socialistes nenniens, surtout chez Berlinguer, parfaitement ridiculisés. Pour calmer les esprits, moins disciplinés que chez les communistes, *l'Avanti* explique qu'il n'est pas question de soutenir systématiquement le gouvernement Segni mais qu'il le faudra faire chaque fois que ce faisant les intrigues des réactionnaires seraient réduites à néant.

Parlant devant les femmes communistes à Gênes, Togliatti s'exprima plus clairement : « Aujourd'hui les progrès de la détente internationale rendent de plus en plus possible une politique nouvelle et concrète de paix à l'intérieur... par une action parlementaire qui consent de s'acheminer encore une fois vers la réalisation d'une large union des forces populaires sur laquelle puisse s'appuyer un gouvernement respectueux de la Constitution. »

Quel semble donc être la signification des nouvelles directives ?

Les socialo-communistes cherchent à procéder à une ouverture vers le centre puisque rien ne s'ouvre vers la gauche. Il y a là une nouvelle tactique générale des « alliances » en Occident : comme personne ne veut s'allier aux communistes, ce seront les communistes qui s'allieront — sans y être sollicités — à tous ceux qu'ils pourront compromettre par leur soutien. Du coup, il y a pour les agents parlementaires de Moscou grand intérêt que les gouvernements en place durent : l'opinion publique s'habituerait à voir la coopération « loyale » des moscoutaires et s'acheminerait vers une confusion politique fatale qui rouvrirait en fin de compte aux (socialo-)communistes l'accès au pouvoir. Plus immédiatement, les gouvernements finiraient d'ailleurs par être peu à peu à la merci des (socialo-)communistes.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

La conception soviétique de la coopération

EN 1951, le *Centrosoyus* a édité « *Les coopératives de consommation en U.R.S.S.* » de J.A. Kistanov (1), premier ouvrage paru depuis des années, sur le mouvement coopératif en Union Soviétique.

La revue soviétique *Voprosy Ekonomiki*, que publie l'Institut d'Économie de l'Académie des sciences soviétique, donna un long compte-rendu du livre de Kistanov qui s'achevait ainsi :

« Dans son ensemble, le livre de Kistanov mérite considération, il sera utile à tous ceux qui étudient l'histoire du mouvement coopératif comme celle du développement de la coopération en U.R.S.S. » (p. 122, n° 5, 1952).

Cette revue officielle marxiste-léniniste a donc admis le livre de Kistanov et celui-ci ne peut être écarté sous le prétexte qu'il n'exposerait que des vues personnelles de Kistanov. Pour cette raison, ce livre a attiré l'attention même en dehors de l'U.R.S.S. mais on ne tarda pas à se rendre compte qu'il était très difficile de se le procurer à l'étranger. Toutes les commandes furent retournées avec la mention : « épuisé ». Aucun coopérateur occidental en visite en U.R.S.S. ne réussit à s'en procurer un exemplaire, malgré les promesses qui leur avaient été faites par des coopérateurs soviétiques. Il n'en reste pas moins que le livre de Kistanov est utilisé comme manuel par les coopérateurs soviétiques, ce qui est confirmé par exemple par une publication distribuée lors du congrès des coopératives soviétiques, l'an dernier. Il s'en suit que le livre de Kistanov comme les thèses qu'il soutient sont également approuvés par le *Centrosoyus*. Le fait que les étrangers ne peuvent se le procurer prouve qu'on essaie de ne pas rendre public ce livre afin de dissimuler le véritable caractère de la coopération soviétique. Aussi avons-nous pensé que les coopérateurs occidentaux devraient connaître — même schématiquement — ce que ce livre révèle et enseigne.

I. — La coopération capitaliste

A. — La dépendance de la « coopération capitaliste ».

Kistanov n'a pas une haute opinion de la coopération dans les pays dits « capitalistes ». Il exprime son opinion sur ce sujet dans un tel langage qu'il est préférable de le reproduire directement :

Il écrit : « *Le capital accapareur exerce une énorme influence sur l'ensemble des activités coopératives. Celles-ci sont de plus en plus en contact avec les banques et organisations monopolisatrices ; la subordination du mouvement coopératif aux capitaux monopolisateurs ne fait que croître. Pendant la période de l'impérialisme (2) on constate de nombreux cas où les*

organisations coopératives s'associent aux sociétés capitalistes industrielles ou commerciales ou constituent avec celles-ci toutes sortes de sociétés « mixtes ».

B. — Le dividende sur les achats est un profit capitaliste.

Kistanov estime que le surplus net des coopératives — particulièrement quand celui-ci est versé aux coopérateurs en raison même de leurs achats — « n'est rien d'autre que le profit capitaliste habituel qui, par son origine comme par sa nature, ne diffère en rien du profit d'un commerçant privé ». (p. 37).

Il défend cette argumentation en affirmant que « dans le cadre du capitalisme, les entreprises coopératives ne constituent qu'une des formes du système économique « bourgeois » (3). Les coopératives ne diffèrent des entreprises capitalistes privées que par leur forme collective. Soumises ainsi au capitalisme, les coopératives ne peuvent offrir d'indépendance à l'individu. Le commerce coopératif soumis au capitalisme reproduit les caractères fondamentaux du commerce capitaliste ». (p. 37).

Kistanov ajoute plus loin : « *Les serviteurs et les agents de la bourgeoisie présentent, au point de vue social, la coopération sous de brillantes couleurs... Le but est clair : il s'agit de tromper la classe ouvrière, de la séduire pour l'écartier de la voie révolutionnaire qui doit conduire au renversement du régime capitaliste, et pour l'enliser dans le sillon réformiste, ce qui renforce le système bourgeois* » (p. 39).

C. — Démocratie inférieure.

Kistanov n'est pas non plus satisfait de la démocratie coopérative dans les pays capitalistes. Il déclare : « *Dans les pays capitalistes, la coopération a un caractère purement formel. Les larges masses de travailleurs n'ont pratiquement aucune possibilité de contrôler l'activité des coopératives économiques, ni de diriger le développement de cette activité selon leurs propres intérêts. La bureaucratie s'empare de la machine administrative et réussit à conserver la direction. Lénine disait que dans le mouvement coopératif en pays capitaliste il se constitue toujours des organismes particuliers qui s'élèvent au-dessus de la masse des coopérateurs* » (p. 190-191).

lisateur devenu moribond et l'ère nouvelle de la révolution socialiste mondiale. (Voir *Slovar inostrannykh-slov*. Pod. red. I.V. Liokhina i prof. F.N. Petrova, Moscou, 1949, p. 245).

(3) Dans le langage soviétique actuel, le mot « bourgeois » ne veut point dire « citoyen » pas plus que le mot « bourgeoisie » ne désigne les classes moyennes, mais « la classe dirigeante de la société capitaliste, qui possède actuellement les moyens de production et vit de l'exploitation du travail loué. La bourgeoisie est la classe la plus réactionnaire de la société contemporaine et l'ennemi le plus décidé de l'U.R.S.S., du socialisme, de la démocratie populaire et de la classe ouvrière du monde entier ». (Voir *Slovar*, id., p. 114).

(1) J. Kistanov, *Potrebitelskaia kooperatsia SSSR*, Izd. Centrosoyusa, Moscou 1951.

(2) Selon la théorie marxiste-léniniste, l'« impérialisme » représente l'ultime et dernier stade du capitalisme, atteint à la fin du XIX^{me} siècle. L'impérialisme marque à la fois la déchéance du capitalisme monopo-

Kistanov affirme ensuite que les coopératives rurales de consommation dans les pays dits capitalistes sont soumises à l'influence des koulaks (4) et des propriétaires terriens. Il suggère un remède : « *Du fait qu'il y a dans les coopératives rurales une forte influence des éléments bourgeois et des propriétaires terriens, on doit en tirer la conclusion que la classe ouvrière et les partis communistes doivent intensifier la lutte pour imposer leur influence dans ces organisations* » (p. 47).

D. — Coopératives ouvrières de consommation

Kistanov ne nie pas que « *sous le régime capitaliste, les coopératives ouvrières de consommation sont susceptibles d'améliorer la condition de la classe ouvrière* », mais ajoute que « *les améliorations qui peuvent être ainsi apportées sont très limitées* ». La raison s'en trouve dans les obstacles nés des conditions mêmes du régime capitaliste (p. 42).

Toutefois, Kistanov maintient que l'efficacité de ces organisations peut être grandement améliorée si celles-ci rejoignent le P.C. de leurs pays respectifs. « *Liées avec le P.C. et les syndicats révolutionnaires, les coopératives ouvrières pourraient apporter une aide considérable à la classe ouvrière dans sa lutte économique et politique. Aide tout d'abord matérielle : secours aux travailleurs en grève, vente à crédit, emploi des personnes ayant perdu leur gagne-pain par suite du lock-out...* » De plus, ces coopératives ouvrières peuvent assurer un emploi et apporter une aide pécuniaire à ceux qui sont persécutés pour leur activité révolutionnaire (p. 43).

E. — Comment assujettir les coopératives.

Kistanov fait aussi quelques recommandations relatives à la façon dont le P.C. doit agir à l'égard des coopératives de consommation pour en faire des outils propices à son travail politique. Il écrit :

« *Que les organisations coopératives soient guidées par le P. C. est la condition indispensable pour les utiliser dans la lutte de classe prolétarienne. Ce n'est que sous la direction du P.C. que les coopératives sont susceptibles d'aider la classe ouvrière dans sa lutte contre le capitalisme. Toutefois, déclarer que le P.C. doit être le guide des coopératives, organisations non-partisanes, ne signifie pas que celles-ci doivent être formellement soumises à leur direction. Le camarade Staline a montré qu'il ne s'agit que de ceci : les membres du Parti, qui entrent dans ces organisations en tant qu'individus — sans doute ceux qui ont le plus d'influence — devront prendre toutes les mesures nécessaires de persuasion pour que ces organisations non partisanes soient en étroite amitié avec le Parti du prolétariat et l'acceptent volontairement comme guide politique. Avant d'en arriver là, il convient de faire des préparatifs. Les travailleurs doivent être, en masses, dans les coopératives et celles-ci doivent être organisées selon une stricte démocratie. Les communistes devront intensifier leur activité au sein des coopératives pour en éduquer les membres, répandre les idées de lutte de classe et de socialisme parmi les membres et renforcer les liaisons entre les coopératives, le P.C. et les syndicats révolutionnaires.* » (pp. 45-46).

(4) Le mot « koulak » signifie la bourgeoisie rurale, la couche sociale la plus nombreuse de la bourgeoisie dans les villages capitalistes. En agriculture, les koulaks sont des employeurs capitalistes, de gros propriétaires (comparativement aux petits et moyens paysans), ceux qui exploitent les travailleurs agricoles et les paysans pauvres.

Peut-être convient-il d'ajouter que le succès remporté par les communistes dans leurs tentatives pour prendre la tête des coopératives ont rendu Kistanov optimiste. Il s'enorgueillit de ce que « *le mouvement marxiste-léniniste, dans les organisations coopératives des pays capitalistes, se renforce, reflétant la puissance et l'influence croissante du P.C. En même temps, l'influence des socialistes de droite et des autres agents de la bourgeoisie impérialiste est en décroissance.* » (p. 58).

F. — Les socialistes de droite sont les ennemis de la coopération progressiste.

Les socialistes de droite ou réformistes jouent un rôle très important dans l'idéologie de la coopération soviétique. Voici ce qu'en dit Kistanov :

« *Les courants réformistes constituent l'obstacle fondamental sur la route de la révolution socialiste. Ils sont également, dans les pays capitalistes, la principale entrave à la transformation de la coopération en un outil de lutte de classe prolétarienne. En conséquence, le marxisme-léninisme mène un combat décisif contre le réformisme* » (p. 51).

Il ajoute : « *Les socialistes de droite agissent comme agents de la bourgeoisie (5) non seulement de leur propre pays mais aussi de l'impérialisme américain* » (p. 53).

Kistanov assure plus loin : « *Actuellement, les socialistes de droite se sont emparés de l'administration du mouvement coopératif en de nombreux pays capitalistes (Angleterre, France, Suède...) Ils se sont installés à la direction de l'Alliance coopérative internationale et sont les pires ennemis qui s'opposent à l'utilisation par la classe ouvrière de la coopération dans sa lutte de libération* » (p. 54).

Kistanov emploie un grand nombre d'autres termes, d'autres affirmations non moins flatteuses pour dénigrer les « socialistes de droite » des pays capitalistes. Il assure, entre autres, que « *dans les pays capitalistes, le mouvement coopératif poursuit une politique fixée par les dirigeants coopérateurs réformistes, c'est-à-dire une politique bourgeoise. Mais lorsqu'on en vient à la question de l'appui à la lutte révolutionnaire du prolétariat, les réformistes rappellent « la neutralité politique de la coopération » et se replient sous la bannière des Pionniers de Rochdale* » (p. 35).

Kistanov, pour lutter contre ces erreurs, propose le remède suivant :

« *Les forces démocratiques et progressistes doivent mener une lutte décisive contre les activités traîtresses des socialistes de droite, qui sont les plus grands ennemis de la classe ouvrière et du mouvement coopératif progressiste* » (p. 30).

II. — La coopération soviétique

A. — Comment transformer la coopération « capitaliste » en coopération soviétique.

Selon la doctrine communiste, la coopération « capitaliste » ou « vieille coopération » peut

(5) Selon l'usage soviétique, le mot « agent » signifie « espion et diversionniste à la solde des gouvernements bourgeois ». La diversion est un genre de sabotage ou de destruction criminelle de propriété accompli par les agents d'un pays étranger ou quelque organisation de classe hostile. Les « diversions » sont communément commises par des vandales, qui incendient ou font sauter des installations militaires ou industrielles (usines, carrières, mines, entrepôts, voies ferrées, etc.). (Voir Slovar déjà cité, pp. 20 et 208).

être transformée en coopération socialiste ou progressiste ou soviétique. Ceci doit être fait conformément aux directives données par Lénine. Kistanov rappelle que « *Lénine a montré que l'expulsion totale de la bourgeoisie et de ses agents de la coopérative, (de son administration) ainsi que la suppression impitoyable des tendances contre-révolutionnaires des coopérateurs bourgeois de toutes sortes, sont la condition indispensable de la transformation de la vieille coopération en coopération de la classe ouvrière, en même temps que les rouages du mouvement coopératif doivent être préservés, utilisés et développés en y faisant pénétrer les prolétaires et demi-prolétaires* » (p. 182).

B. — La coopération est un levier du P.C.

Kistanov déclare que la dictature du prolétariat remplit ses tâches à l'aide des organisations de masses du prolétariat et de la classe ouvrière (leviers et organes de commande) qui, avec la force dirigeante (l'avant-garde du prolétariat) constituent la dictature du prolétariat. « *La force dirigeante est le parti communiste, base et guide de la dictature. Les leviers et organes de commande sont les soviets, les syndicats, la Jeunesse communiste et la coopération* » (p. 150).

C. — Quels sont les avantages des coopérateurs ?

Kistanov indique ensuite que les membres des coopératives de consommation soviétiques ont droit aux représentations cinématographiques et à l'usage des Jardins d'enfants et des « Coins rouges » de leurs organisations. (Le « coin rouge » est un coin, — ou une pièce entière — décoré de bannières rouges, de portraits des grands chefs du parti et où l'on trouve la littérature communiste). De plus, les membres jouissent du privilège de pouvoir acheter des marchandises qui leur sont réservées (p. 188).

Le bénéfice réalisé par les coopératives de consommation — au maximum 20 % — est distribué, selon le nombre de parts, c'est-à-dire payé comme dividende. Le taux du dividende par part n'est pas limité (p. 191).

Il est intéressant de mentionner que les dividendes versés aux actions sont assez élevés dans ces coopératives. La revue *Sovetskaïa Torgovlia* a donné récemment (n° 1955) la description d'une fédération de district de coopérative modèle de l'U.R.S.S. Selon cet article, un membre de coopérative aurait reçu en 1955, 44 roubles de dividende sur son action de 150 roubles (p. 28), ce qui représente 34 % par action. Par le temps qui court, peu de sociétés des pays capitalistes peuvent donner de pareils dividendes !!!

D. — Démocratie coopérative soviétique.

Kistanov déclare que toute fédération coopérative, en Union soviétique, a le droit de congédier un membre du personnel d'une coopérative de son ressort et d'en nommer un autre à sa place, — si par exemple la fédération estime qu'un fonctionnaire « *a violé la discipline coopérative, agi contrairement au développement du commerce soviétique, ou n'a pas réprimé assez énergiquement tout détournement de fonds, ou pour tout acte ayant causé des pertes* »... (p. 352). D'après la presse soviétique, les fédérations coopératives ont fréquemment à user de ce droit.

E. — Avenir de la coopération soviétique.

Kistanov explique qu'il y a, en U.R.S.S. deux formes de propriété socialiste : propriété d'Etat

et propriété de coopérative. La propriété d'Etat (de la nation entière) est considérée comme la forme la plus haute de la propriété socialiste. Selon Kistanov la propriété coopérative doit graduellement atteindre la forme la plus haute mais ne peut être réalisée que dans une société communiste (p. 147).

Il faut préciser que les entreprises coopératives ont été nationalisées (donc transformées en « la plus haute forme de propriété socialiste. »). Après la dernière guerre, le 1^{er} janvier 1949 par exemple, les coopératives de consommation possédaient dans les villes ou bourgades, 6.100 magasins, 6.000 kiosques ou boutiques en plein vent et 6.000 rayons d'alimentation. En août 1949, la coopération eut à rendre toutes ces entreprises au commerce d'Etat et à se limiter au commerce des villages (p. 374-75). Pas une ligne, dans la presse soviétique, n'a été consacrée à ces transformations.

Il est clair, d'après cela que le « mouvement coopératif soviétique », ce « levier de la dictature du prolétariat » n'est qu'un phénomène de transition sur la voie du communisme.

F. — Relations avec l'Alliance coopérative internationale.

Les coopératives de consommation soviétiques — les *Centrosoyous*, plus précisément — sont entrés dans l'« Alliance coopérative internationale » bien que Kistanov affirme que la majorité des coopératives qui constitue l'Alliance à leur tête des « éléments réformistes provenant du camp des socialistes de droite » (p. 396).

Kistanov déclare ensuite, que « *les éléments réactionnaires s'efforcent de convertir l'Alliance internationale coopérative en une organisation d'assistance aux nouveaux prétendants à la suprématie mondiale, — les impérialistes anglais et américains.* » Ces éléments, selon lui, s'efforcent de « *miner, diviser le mouvement coopératif international affaiblissant ainsi la lutte de la classe ouvrière contre les instigateurs d'une nouvelle guerre. Ils manifestent une haine profonde à l'égard de l'Union Soviétique et des démocraties populaires, qui luttent énergiquement contre les profiteurs et contre l'agression.* » (p. 397).

Dans un langage politique plus modéré, des idées très voisines ont été exprimées le 2-7-1955 à l'occasion de la journée de la Coopération internationale ; de nombreux journaux ont publié en U.R.S.S. des articles sur ce sujet. Le Dr. Tomifeiev, président de l'*Auditing Committee* du *Centrosoyous*, écrivit dans la *Komsomolskaïa Pravda* que la Coopération soviétique s'efforçait de transformer l'Alliance internationale en « *un centre actif du mouvement coopératif progressiste du monde entier* »... Le même jour les *Izvestia* faisait connaître que la Coopération soviétique envoyait des délégations de coopérateurs à l'étranger et recevait des délégations étrangères afin de « *renforcer la compréhension mutuelle* » et de « *soulever dans le cœur des millions de coopérateurs une puissante réponse en faveur de sa cause* ». « *Alors, dit-il, les leaders de l'Alliance coopérative internationale devront entendre les souhaits des larges et diverses couches de la société* ».

On pourrait aussi bien dire que le gouvernement soviétique espère que les leaders de l'Alliance internationale devront écouter la « réponse » que le P.C. suscite dans les pays dits capitalistes par son levier personnel — c'est-à-dire par ses délégations de la coopération soviétique.

Arnold AIZSILNIEKS
(Kooperatören. — Stockholm)